

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

un peuple-un but-une foi

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS

UNIVERSITE
GASTON BERGER

L'excellence au service du développement

UFR DES SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE

Section : Mathématiques Appliquées

Spécialité : Algèbre et Applications

MÉMOIRE DE MASTER

TITRE : LES DUO-ANNEAUX ET QUASI DUO-ANNEAUX

présenté par :

Abdoulaye MANÉ

E-mail: mane.abdoulaye1@ugb.edu.sn

Encadré par :

Dr DAOUDA FAYE

Sous la direction de :

Pr MOHAMED BEN MAAOUIA

Jury :

Président :	Dr Bernadette Faye	Maître de conférence assimilée	UGB
Membres :	Dr El Hadji Dème	Maître de conférence assimilé	UGB
	Pr M. B. Maaouia	Professeur assimilé	UGB

DÉDICACES

Je dédie ce modeste travail

À Allah Le Tout Puissant

À Son prophète Mouhamad paix et salut sur lui

À mon papa et ma maman

À mes professeurs

À mes amis Mohamed Seydi, Mohamad Bâ, Abdou Azziz Dhiédiou, Souleymane seydi, Omar mal Sarr, Lamine Sané, Ibrahima Gadio et tous mes amis de classes de la licence en master.

À tous les étudiants

En fin, je ne saurais oublier de faire une dédicace spéciale à mon fidèle ami Malang Faty.

REMERCIEMENTS

Au terme de notre travail, nous tenons à formuler l'expression de nos remerciements distingués à l'égard de notre encadreur **Monsieur Docteur DAOUDA FAYE**, qui nous a proposé ce sujet de mémoire et n'a ménagé aucun effort pour garder un dialogue constant et une entente harmonieuse avec nous.

Nous exprimons aussi notre gratitude et nos sincères et profonds remerciements à **Monsieur le Professeur Mohamed Ben Maaouia**, qui non seulement a su superviser ce travail avec constance, rigueur et bienveillance, mais aussi est un professeur digne de ce nom. Par ailleurs, je tiens à souligner ses qualités humaines de partage, ayant eu en lui une bonne source de documentation. Il a su vaillamment nous accompagner durant ce long périple du seconde cycle en tant que professeur. Il est aussi l'image parfaite d'un parent par ses compétences de gestion et de compréhension à l'endroit de ses étudiants.

Nous remercions fort bien **le Docteur SANGHARÉ**, qui par sa qualité morale est une grande icône; **Monsieur le Professeur Ngalla DJITTE** dont la pédagogie est exemplaire et tous les professeurs de l'*UFR SAT* qui, par leurs compétences individuelles et collectives, forment une unité incassable assurant le bon fonctionnement pédagogique de l'unité de formation et de la recherche SAT. Sans oublier aussi les doctorants : **Monsieur Papa Birane SEYE**, **Monsieur Moussa THIAW** et **Ousmane Diallo** qui, de par leurs expériences ont apporté des éclaircissements à la bonne réalisation de cet humble document.

Nous tenons aussi à remercier l'ensemble de nos professeurs de l'université de Thiès en particulier, **le Professeur I. Mbaye**, **le Docteur C. P. Diop**, **le Docteur Bâ**; ainsi que nos enseignants de l'école primaire tel que **Monsieur Goudiaby**.

Nous ne saurions terminer sans pour autant remercier toute l'équipe d'Algèbre et le Département de l'*UFR SAT*.

Table des matières

1	Généralité :Rappels	3
1.1	Anneaux	3
1.2	Éléments inversibles dans un anneau unitaire	4
1.3	Idéaux	6
1.4	Modules	10
1.5	Anneaux de fractions	11
1.6	Idéaux totalement invariants	13
1.7	Radical d'un anneau	14
1.8	Anneaux \mathbb{Z} -gradués	19
2	Les duo-anneaux	21
2.1	Étude des éléments nilpotents sur un duo-anneau	24
2.2	Duo-anneaux à droite et à gauche	27
2.3	Étude des anneaux de fractions des anneaux quotients d'un duo-anneaux	31
3	Les quasi duo-anneaux	34
3.1	Quasi duo-anneaux	34
3.2	Anneaux Fortement Quasi Duo	40
3.3	Étude des Quasi Duo Anneaux \mathbb{Z} -gradué	43

Liste de symboles et abréviations

\oplus	somme direct
\prod	produit
α	alpha
β	beta
$I \trianglelefteq_t A$	idéal I totalement invariant de A
NB	Nota-bene
\mathbb{N} ou \mathbb{N}^*	Ensemble des entiers naturels ou privé de 0
$Spect(A)$	Spectre de A un anneau
$\mathbf{M}(K)$	Ensemble des matrices à valeurs dans K
$Hom_A(T, A)$	Ensemble des homomorphismes définis de T à valeurs dans A
M_A ou ${}_A M$	M un A -module à droite ou à gauche
$Q \subseteq^{Max} {}_A A$	Q un idéal maximal à gauche

INTRODUCTION

Un anneau est dit duo-anneau si tous ses idéaux à gauche (resp. à droite) sont bilatères. Il est quasi duo-anneau si tous ses idéaux maximaux à gauche (resp. à droite) sont bilatères. Ces notions occupent une place capitale dans la théorie de l'algèbre non commutative. Elles sont étudiées par de nombreux mathématiciens ([11],[12], [8], [5] ...).

Dans ce mémoire, nous donnons une caractérisation de duo-anneaux et de quasi duo-anneaux et certaines de leurs propriétés. Il sera organisé de la manière suivante :

Le chapitre 1 est un rappel des notions et des résultats sur la théorie des anneaux et des modules indispensables pour la compréhension de la suite. Il est composé de sept (7) sections dans l'ordre suivant : anneaux, idéaux, modules, anneaux de fractions, idéaux totalement invariants et en fin anneaux gradués.

Le chapitre 2 étudie la notion de duo-anneaux. Il se divisera en quatre parties dont la première définira le duo-anneau et donnera certaines de ses propriétés; la deuxième portera sur l'étude des éléments nilpotents; la troisième nous permettra d'évaluer les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un duo-anneau à gauche soit un duo-anneau à droite et en fin dans la dernière, on étudiera la notion des anneaux des fractions des anneaux quotients d'un duo -anneau.

Le dernier chapitre portera sur les quasi duo-anneaux et qui est composé de trois sections à savoir la section de définition et propriétés; la deuxième sur la notion des anneaux fortement quasi duo et la dernière étudie des quasi duo anneaux \mathbf{Z} -gradué.

Le travail sera clôturé par une conclusion.

Chapitre 1

Généralité :Rappels

Dans ce chapitre, nous donnerons quelques notions d'algèbre générale que nous utiliserons dans la suite.

1.1 Anneaux

Considérons un ensemble E muni de deux lois de composition interne :

$\tau : E \times E \longrightarrow E, (x, y) \longrightarrow x\tau y$ $* : E \times E \longrightarrow E, (x, y) \longrightarrow x * y$, on note par $(E, \tau, *)$.

Définition 1.1. :

*On dit que $(A, \tau, *)$ est un anneau¹ si A est un ensemble non vide, τ et $*$ sont deux lois de composition interne de A vérifiant les propriétés suivantes :*

- (i) (A, τ) est un groupe commutatif d'élément neutre noté par 0_A ou 0 ;*
- (ii) la loi $*$ est associative;*
- (iii) la loi $*$ est distributive par rapport à la loi τ .*

Pour tout ce qui suit la loi $$ n'est pas nécessairement commutative, c'est à dire l'anneau n'est pas en général commutatif.*

Exemple 1.1. *L'ensemble des matrices carrées noté $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients réels est un anneau non commutatif.*

Remarque

- (i) En général, la lois τ de l'anneau est notée additivement et $*$ est notée multiplicativement;*
- (ii) En particulier, A étant un anneau :*

1. Reférez au document [4]

-
1. A est dit nul, si A est réduit à $\{0\}$;
 2. A est dit unitaire, si la loi notée multiplicativement admet un élément neutre noté 1_A ou 1 .

1.2 Éléments inversibles dans un anneau unitaire

Définition 1.2. Soit A un anneau unitaire, non nécessairement commutatif. Un élément non nul $x \in A$ est dit :

- (a) inversible à gauche s'il existe $x' \in A$ tel que $x'x = 1$;
- (b) inversible à droite s'il existe $x'' \in A$ tel que $xx'' = 1$;
- (c) inversible si $x' = x''$ c'est à dire $x'x = xx' = 1$.

Définition 1.3.

- (i) Un anneau unitaire, non nécessairement commutatif, dans lequel tout élément non nul admet un inverse est appelé anneau de division ou corps gauche ou encore corps non commutatif;
- (ii) Un anneau unitaire commutatif dans lequel tout élément non nul admet un inverse est appelé corps commutatif.

NB :

Dans la suite, on omettra l'écriture de la loi multiplicative $*$ pour simplifier l'écriture et aussi $+$ au lieu de τ .

Définition 1.4. Soit c un élément d'un anneau A . On dit que c est central si $\forall a \in A$, $ca = ac$.

L'ensemble des éléments centraux d'un anneau A est appelé centre A et est noté par :

$$Z(A) = \{x \in A \mid \forall a \in A, x \cdot a = a \cdot x\}$$

Définition 1.5. Soit A un anneau. Alors, un élément $a \in A$ est dit diviseur de zero à gauche (resp. à droite) s'il existe $b \neq 0$ de A tel que $ab = 0$ (resp. $ba = 0$).

Définition 1.6. Un élément a d'un anneau A est dit régulier à gauche (resp. à droite) si a n'est pas un diviseurs de zero à gauche (resp. à droite).

Définition 1.7. Un anneau A est dit intègre s'il n'admet pas des diviseurs de zéro à gauche (resp. à droite).

Proposition 1.1. Un anneau A est dit intègre si, et seulement si, $x, y \in A$ tel que $xy = 0$ alors, $x = 0$ ou $y = 0$.

Preuve. Soit A un anneau.

\Leftarrow Supposons que $\forall x, y \in A, xy = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $y = 0$, alors il est clair que A est intègre car aucun élément de A n'admet de diviseurs de zéro.

\Rightarrow Supposons que A est intègre et montrons que $\forall x, y \in A, xy = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $y = 0$.

Pour ce faire, prenons A intègre et $\forall x, y \in A, xy = 0 \Rightarrow x \neq 0$ et $y \neq 0$.

Puis que $xy = 1xy = xy1 = 0$, et $x \neq 0$ et $y \neq 0$ alors dire que $xy = 1xy = 0$ cela implique que $1 = 0$ ce qui est fausse d'après la deuxième loi de l'anneau.

Définition 1.8. Soient A, B deux anneaux et $f : A \longrightarrow B$ une application. On dit que f est un morphisme d'anneaux si elle vérifie les conditions suivantes :

(i) $f : (A, +) \longrightarrow (B, +)$ est un morphisme de groupes, c'est à dire que

$$\forall (x, y) \in A^2, f(x + y) = f(x) + f(y);$$

(ii) f est également compatible avec la loi \times :

$$\forall (x, y) \in A^2, f(x \times y) = f(x) \times f(y);$$

(iii) $f(1) = 1$.

Définition 1.9 (sous anneaux). Soient A un anneau et B une partie non vide de A . On dit que B est un sous-anneau de A si :

(i) B est un sous-groupe de A ;

(ii) B est stable par la loi multiplicative de A ; c'est à dire pour tous

$$(x, y) \in B \times B \text{ alors } xy \in B.$$

Proposition 1.2. $Z(A)$ est un sous-anneau commutatif de A .

Preuve. 1) Montrons que $Z(A)$ est un sous-anneau de A .

• On a $1 \in Z(A)$ alors, $Z(A) \neq \emptyset$.

Soient $a_1, a_2 \in Z(A)$, alors :

• on a $a_1 a = a a_1$ et $a_2 a = a a_2$. Donc,

$a_1 a - a_2 a = a a_1 - a a_2 \Leftrightarrow (a_1 - a_2) a = a(a_1 - a_2)$. Alors, $a_1 - a_2 \in Z(A)$.

• on a $a_1 a = a a_1$ (1) et $a_2 a = a a_2$ (2), alors, si on multiplie à droite de (1) par a_2 , on trouve donc $a_1 a a_2 = a a_1 a_2 \Leftrightarrow a_1 (a a_2) = a(a_1 a_2)$ (3). En remplaçant (2) dans (3) on obtient $(a_1 a_2) a = a(a_1 a_2)$ ce qui implique $a_1 a_2 \in Z(A)$. Alors, $Z(A)$ est un sous-anneaux de A .

2) Montrons que $Z(A)$ est commutatif.

On a $a_1 a = a a_1$ et $a_2 a = a a_2$. Alors, $a_1 a + a_2 a = a a_1 + a a_2 = a a_2 + a a_1$ implique

$a_1 a + a_2 a = a a_2 + a a_1 \Leftrightarrow (a_1 + a_2) a = a(a_2 + a_1)$. Alors, $Z(A)$ est commutatif.

1.3 Idéaux

Définition 1.10 (Idéal). : Soit A un anneau. On appelle idéal à gauche (resp. à droite) de A toute partie I de A vérifiant :

(i) $(I, +)$ est un sous-groupe du groupe $(A, +)$;

(ii) $\forall (x, a) \in I \times A \Rightarrow a \times x \in I$ (resp. $x \times a \in I$).

Un idéal est dit bilatère s'il est à la fois idéal à gauche et idéal à droite.

NB : Un idéal I d'un anneau A est dit propre si, $I \neq A$ et $I \neq \{0\}$. Et pour la suite, l'expression "un idéal" veut dire "un idéal bilatère".

Définition 1.11. Soient X une partie non vide d'un anneau A . On appelle sous-groupe engendré par X , et noté par $\langle X \rangle$, le plus petit sous-groupe de A contenant X .

Définition 1.12 (Idéal principal). Un idéal à gauche I (resp. à droite) d'un anneau A est principal s'il est engendré par un seul élément x . C'est à dire $I = Ax = \{ax \mid \forall a \in A\}$ (resp. $I = xA = \{xa \mid \forall a \in A\}$).

Définition 1.13. Un idéal bilatère d'un anneau est principal s'il est engendré par un seul élément x . C'est à dire $I = AaA = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i a a'_i \mid n \in \mathbb{N}, a_i, a'_i \in A \right\}$

Proposition 1.3. Soit $\{I_j\}_{j \in J}$ une famille d'idéaux d'un anneau A . Alors

(i) $\bigcap_{j \in J} I_j$ est un idéal de A ;

(ii) La somme finie des I_j est un idéal de A engendré par $\bigcup_{j \in J} I_j$.

Preuve. Pour ce faire, considérons que la famille finie des idéaux $\{I_j\}_{j \in J}$ est réduite à deux idéaux I_1 et I_2 .

(1) Montrons que $I_1 \cap I_2$ est un idéal.

On a $I_1 \cap I_2 \neq \emptyset$ car $0 \in I_1 \cap I_2$.

Soient $x, y \in I_1 \cap I_2$ et $a \in A$. Comme $x, y \in I_1 \cap I_2$, alors $x, y \in I_1$ et $x, y \in I_2$.

Dire que $x, y \in I_1$ implique $(x - y) \in I_1$, car I_1 est un idéal;

de même si $x, y \in I_2$, on a aussi $(x - y) \in I_2$, du fait que I_2 est un idéal, alors ce qui revient à $x - y \in I_1 \cap I_2$.

Et aussi, $xa \in I_2, xa \in I_2$. Alors, on en déduit que $xa \in I_1 \cap I_2$, d'où $I_1 \cap I_2$ est un idéal à droite.

(2) Montrons que $I_1 + I_2$ est un idéal.

$I_1 + I_2 = \{x + y ; x \in I_1, y \in I_2\}$ soient $w \in I_1 + I_2 \Rightarrow \exists x, x' \in I_1, y, y' \in I_2$ tels que $w = x + y, w' = x' + y'$ et $a \in A$, alors $w - w' = (x - x') + (y - y') \in I_1 + I_2$ et aussi $wa = (x + y)a = xa + ya \in I_1 + I_2$, car $xa \in I_1$ et $ya \in I_2$. Alors, $I_1 + I_2$ est idéal à droite.

3) Montrons que $I_1 + I_2$ est engendré par $I_1 \cup I_2$.

Tout d'abord, $I_1 + I_2$ contient $I_1 \cup I_2$, en effet :

Pour tout $x \in I_1, x = x + 0 \in I_2$ puisque $0 \in I_2$. Ainsi $I_1 \subset I_1 + I_2$. De même $I_2 \subset I_1 + I_2$ d'où $I_1 \cup I_2 \subset I_1 + I_2$.

Considérons maintenant un idéal K contenant $I_1 \cup I_2$ et montrons que $I_1 + I_2 \subset K$.

Soit $z \in I_1 + I_2$, alors ils existent $x \in I_1, y \in I_2$ tels que $z = x + y$. Comme $I_1 \cup I_2 \subset K$, et $x, y \in K$ (car $I_1, I_2 \subset K$) donc $z = x + y \in K$ puisque K est un idéal, donc $I_1 + I_2 \subset K$.

Ainsi, $I_1 + I_2$ est bien engendré par $I_1 \cup I_2$.

Proposition 1.4. La réunion de deux idéaux d'un anneau est un idéal si et seulement si l'un est inclus dans l'autre.

Preuve. Soient I_1, I_2 deux idéaux d'un anneau A .

\Rightarrow Supposons que $I_1 \subset I_2$ (ou $I_2 \subset I_1$) et montrons $I_1 \cup I_2$ un idéal de A .

Puis que $I_1 \subset I_2$ alors, $I_1 \cup I_2 = I_2$. On a donc $I_1 \cup I_2$ est un idéal car I_2 l'est. De même, si $I_2 \subset I_1, I_1 \cup I_2$ est un idéal aussi.

\Leftarrow Supposons que $I_1 \cup I_2$ est un idéal et que $I_1 \not\subset I_2$ et $I_2 \not\subset I_1$.

Ils existent donc $x \in I_1 \setminus I_2$ et $y \in I_2 \setminus I_1$ tels que $x - y \in I_1 \cup I_2$ car $I_1 \cup I_2$ est un idéal. Il existe donc $z \in I_1 \cup I_2$ tel que $x - y = z$. Alors, on a soit $z \in I_1$ ou $z \in I_2$.

Si $z \in I_1$, on a $x - z = y \in I_1$, absurde.

Si $z \in I_2$, alors $x = z + y \in I_2$, absurde. On conclut donc que $I_1 \subset I_2$ ou $I_2 \subset I_1$.

Corollaire 1.1. Soient A un anneau et \mathcal{F} l'ensemble des idéaux à gauche (resp. à droite) de A d'une suite croissante. Alors, $J = \bigcup_{I \in \mathcal{F}} I$ est un idéal à gauche (resp. à droite) de A .

Preuve. Il est clair que $J \neq \emptyset$ puisque $\{0\} \subset J$.

Soient $x, y \in J$, alors ils existent $I_1, I_2 \in \mathcal{F}$ tels que $x \in I_1$ et $y \in I_2$. D'après la définition de \mathcal{F} , si $I_1 \subseteq I_2$ et puis I_2 est un idéal, alors $x - y \in I_2 \subseteq J$.

Soient maintenant, $a \in A$ et $x \in J$. Alors, il existe $G \in \mathcal{F}$ un idéal de A tel que $x \in G$. Comme G est un idéal, alors $ax \in G \subseteq J$.

Définition 1.14. Un idéal à gauche (resp. à droite) I d'un anneau A est régulier s'il existe $x \in A$ tel que $r - rx \in I$ (resp. $r - xr \in I$) pour tout $r \in A$.

Définition 1.15 (Idéal complètement premier). Un idéal P d'un anneau A est dit complètement premier, si $P \neq A$ et pour tout $a, b \in A$ tels que $ab \in P$ alors, $a \in P$ ou $b \in P$.

Définition 1.16 (Idéal premier). Un idéal P d'un anneau A est dit premier si $P \neq A$ et pour tous idéaux M, N de A tels que $MN \subset P$, alors $M \subset P$ ou $N \subset P$.

La proposition suivante permet de caractériser un idéal premier ([10]).

Proposition 1.5. Pour tout idéal $P \subsetneq A$, alors les énoncés suivants sont équivalents :

- (i) P premier;
- (ii) Pour tous $a, b \in A$, $(a)(b) \subseteq P$ implique $a \in P$ ou $b \in P$;
- (iii) Pour tous $a, b \in A$, $aAb \subseteq P$ implique que $a \in P$ ou $b \in P$;

Preuve. (i) \Rightarrow (ii) Soient $a, b \in A$ tels que $(a)(b) \subset P$. Puisque P est premier, alors $(a) \subset P$ ou $(b) \subset P$. Or $a \in (a)$ et $b \in (b)$, Donc $a \in P$ ou $b \in P$.

(ii) \Rightarrow (iii) Soient $a, b \in A$ tels que $aAb \subset P$.

Montrons que $(a)(b) \subset P$.

Soit $x \in (a)(b)$, alors $x = \sum_{i \in I} aa_i bb_i$. Ils existent donc $a'_i \in (a)$ tel que $aa_i = a'_i a$ et $bb_i = b'_i b$. On a donc $x = \sum_{i \in I} aa_i bb_i = \sum_{i \in I} a'(ab)b_i \in (a)(b)$, donc $(a)(b) \subset P$, alors d'après (ii)

on a $a \in P$ ou $b \in P$.

(iii) \Rightarrow (i) Soient $a, b \in A$ tels que $(a)(b) \subset P$, montrons que $(a) \subset P$ ou $(b) \subset P$.

Par définition $a \in (a)$ et $b \in (b)$, alors $ab \in (a)(b)$.

Puisque $ab = a1b \in aAb \subseteq P$ ce qui implique $(a)(b) \subseteq P$, donc d'après (iii), on a $a \in P$ ou $b \in P$. On en déduit que $(a) \subset P$ ou $(b) \subset P$.

Ainsi donc P est premier.

Théorème 1.1. *Tout idéal complètement premier est premier.*

Preuve. *Supposons que P est un idéal complètement premier.*

Soient $a, b \in A$ tels que $aAb \subset P$ et montrons que $a \in P$ ou $b \in P$.

On a $ab = a1b \in aAb \subseteq P$, alors $ab \in P$. Comme P est complètement premier, on en déduit donc $a \in P$ ou $b \in P$.

Définition 1.17 (Idéal maximal). *Un idéal à gauche (resp. à droite) M d'un anneau A est maximal si $M \neq A$ et pour tout idéal à gauche (resp. à droite) Q de A tel que $M \subset Q \subset A$, alors $Q = M$ ou $Q = A$.*

Exemple 1.2. $I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ p & q \end{pmatrix} \mid (p, q) \in \mathbb{R}^2 \right\}$ est un idéal maximal à gauche de l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Lemme 1.1. *Soit M un idéal propre d'un anneau A . Alors, M est maximal à gauche si, et seulement si pour tout $a \in A$ on a $M + aA = A$.*

Preuve. *Supposons M maximal à gauche de A . Soit $a \in A$ tel que $a \notin M$, alors il existe un idéal à gauche Q engendré par a , d'après la complémentarité de M dans A , tel que $Q = A \setminus M = aA$, on en déduit $A = M + aA$.*

Supposons que $\forall a \notin M, A = M + aA$ et montrons que M est maximal.

Raisonnons par l'absurde, en prenant M n'est pas maximal, soit J un idéal à gauche de A tel que $M \subsetneq J \subsetneq A$. Alors il existe $a \in J \setminus M$ tel que $M \cup \{a\} \subseteq J$ ce qui implique $M + aA \subsetneq J$. On en déduit donc $M + aA \neq A$, absurde.

Définition 1.18. *Soit A un anneau et M un idéal à droite maximal de A . On appelle*

reject² à droite de A l'ensemble défini et noté par :

$$\mathfrak{R}ej_d(A) = \bigcap \{Ker(h) \mid h \in Hom_A(A, M)\}.$$

On définit de même, pour M un idéal à gauche maximal de A , le reject à gauche de A par :

$$\mathfrak{R}ej_g(A) = \bigcap \{Ker(h) \mid h \in Hom_A(M, A)\}.$$

Définition 1.19. Soient A un anneau. un élément $a \in A$ est dit nilpotent s'il existe un entier $n > 0$ tel que $a^n = 0$.

Définition 1.20 (Anneau réduit). Un anneau A est dit réduit s'il ne contient pas d'éléments nilpotents non nuls.

Définition 1.21. Soient A un anneau et I un idéal à gauche (resp. à droite) d'un anneau A . On appelle annulateur à gauche (resp. à droite) de l'idéal I l'ensemble défini et noté par

$$ann_g(I) = \{a \in A \mid \forall x \in I, ax = 0\} \quad (\text{resp. } ann_d(I) = \{a \in A \mid \forall x \in I, xa = 0\}).$$

Définition 1.22 (Partie multiplicative). Une partie non vide X d'un anneau A est dite multiplicative si $1 \in X$ et X est stable par multiplication c'est-à-dire, pour tout $a, x \in X$ alors $ax \in X$. Une partie multiplicative X est dite saturée si pour tout $x, x' \in A$ tels que $xx' \in X$ alors $x \in X$ et $x' \in X$.

1.4 Modules

Définition 1.23 (Module). Soit $(M, +)$ un groupe commutatif et A un anneau. Alors, on dit que $(M, +)$ est muni d'une structure de A -module à gauche s'il existe une application

$$\bullet : A \times M \rightarrow M, \quad (a, m) \longrightarrow a \bullet m$$

vérifiant :

2. expression anglais

(i) $\forall m_1, m_2 \in M, \forall a \in A, a \cdot (m_1 + m_2) = a \cdot m_1 + a \cdot m_2$;

(ii) $\forall m \in M, \forall a_1, a_2 \in A, (a_1 + a_2) \cdot m = a_1 \cdot m + a_2 \cdot m$;

(iii) $\forall m \in M, \forall a_1, a_2 \in A, (a_1 \cdot a_2) \cdot m = a_1 \cdot (a_2 \cdot m)$.

(iv) Pour tout $m \in M, 1 \cdot m = m$

On définit de la même façon le A -module à droite.

Définition 1.24. Un A -module à gauche (resp. à droite) M est dit simple (ou irréductible) s'il ne contient aucun sous module propre autre que lui et le module nul 0 .

Définition 1.25. Soit un A -module à gauche M . L'annulateur à gauche de M est l'idéal défini par

$$\text{Ann}_g(M) = \{a \in A \mid \forall m \in M, am = 0\}.$$

On définit de la même manière l'annulateur à droite d'un A -module à droite³.

Définition 1.26 (Module fidèle). Soit M un A -module à gauche (resp. à droite). M est dit fidèle si son annulateur à gauche (resp. à droite) est un module nul c'est à dire $\text{Ann}_g(M) = 0$ (resp. $\text{Ann}_d(M) = 0$).

Définition 1.27. On dit qu'un A -module M est de longueur fini s'il existe une suite

$$(0) = M_0 \subset M_1 \subset \dots \subset M_n = M$$

de sous-modules de M tels que M_{i+1}/M_i soit un A -module simple pour

$$0 \leq i \leq n - 1.$$

L'entier $n = C(M)$ qui est indépendant de la suite des sous-module de M est la longueur de M .

1.5 Anneaux de fractions

Définition 1.28. Soit S une partie multiplicative saturée d'un anneau A . Un anneau B est dit anneau de fractions de A par rapport à S s'il existe un morphisme d'anneau $\varphi : A \longrightarrow B$ vérifiant :

(i) Pour tout $s \in S, \varphi(s)$ est inversible;

3. On a noté Ann l'annulateur d'un module pour le différencier avec l'annulateur d'un anneau noté ann .

(ii) Pour tout $b \in B$, il existe $a \in A$ et $s \in S$ tels que $b = \varphi^{-1}(s)\varphi(a)$;

(iii) $\varphi(a) = 0$, alors il existe $s \in S$ tel que $sa = 0$.

Définition 1.29. S'il existe un anneau B qui vérifie les conditions de la définition 1.28, on dit que (B, i) est un anneau de fractions à gauche de A relativement à S .

Si S est une partie multiplicative saturée d'un anneau A , de plus si l'anneau de fractions de A en S existe alors, on le note par $(S^{-1}A, i_A^S)$ ou $S^{-1}A$ s'il n'y a pas de confusion où $i_A^S : A \longrightarrow S^{-1}A$ est le morphisme canonique. Si $a \in A$, on note $i_A^S(a) = \frac{a}{1}$.

Proposition 1.6. Soit A un anneau et S une partie multiplicative saturée de A . Supposons que A admet un anneau de fractions à gauche $(S^{-1}A, i_A^S)$ relativement à S . Alors l'application $i_A^S : A \longrightarrow S^{-1}A$ est :

(i) injective si et seulement si S ne contient aucun diviseur de zéro ;

(ii) bijective si et seulement si tout élément $s \in S$ est inversible dans A .

Preuve (voir [11]).

Proposition 1.7 (Propriété universelle des anneaux de fractions). Soit A un anneau et S une partie multiplicative saturée de A . Supposons que A admet un anneau de fractions à gauche (B, i) relativement à S . Alors pour tout morphisme d'anneaux B' et pour tout morphisme $f : A \longrightarrow B'$ tels que $f(s)$ soit inversible dans B' pour tout $s \in S$, il existe un unique morphisme d'anneaux $\bar{f} : B \longrightarrow B'$ tel que $\bar{f} \circ i = f$, c'est à dire \bar{f} rend commutatif le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B' \\ \downarrow i & \nearrow \bar{f} & \\ B & & \end{array}$$

Preuve (voir [8]).

Proposition 1.8. Soit A un anneau et S une partie multiplicative saturée de A . Supposons que (B, i) et (B', i') sont deux anneaux de fractions de A relativement à S . Alors $B \cong B'$.

Preuve (voir [8]).

Définition 1.30. Soit S une partie multiplicative saturée d'un anneau A . On dit que S vérifie les conditions de Ore à gauche si :

- (i) Pour tout $a \in A, \forall s \in S$, il existe $t \in S$ et $b \in A$ tels que $ta = bs$ (S est dite permutable à gauche).
- (ii) Pour tout $a \in A$, si $s \in S$ et tel que $as = 0$, alors il existe $t \in S$ tel que $ta = 0$ (S est dite réversible à gauche).

Théorème 1.2. Soient S une partie multiplicative saturée d'un anneau A vérifiant les conditions de Ore à gauche. $S^{-1}(A)$ est muni d'une structure d'anneau de la manière pour tous $\frac{a}{t}$ et $\frac{b}{s} \in S^{-1}(A)$ alors $\frac{a}{t} + \frac{b}{s} = \frac{xa+yb}{yt}$, où $x, y \in S$ vérifiant $xt = ys$ et $\frac{a}{t} \times \frac{b}{s} = \frac{zb}{wt}$ pour tout $(w, t) \in S \times A$.

Preuve (voir [11]).

1.6 Idéaux totalement invariants

Définition 1.31. ([14]) Un idéal I à droite d'un anneau A est dit totalement invariant si pour tous $x \in I$ et $a \in A$ tels que $\text{ann}_d(x) \subseteq \text{ann}_d(a)$ implique $a \in I$. On le note par $I \trianglelefteq_t A$.

Pour tout anneau A , l'idéal 0 et A en tant que idéal sont naturellement totalement invariants.

Lemme 1.2. Tout idéal à droite (resp. à gauche) totalement invariant est bilatère.

Preuve. Il est clair que tout idéal bilatère est totalement invariant, en effet :

soit I un idéal à droite totalement invariant d'un anneau, montrons que I est bilatère.

Soient $x \in I$ et $a \in A$ on a, par définition, $\text{ann}_d(x) \subset \text{ann}_d(a)$, alors $a \in I$. Puisque I est un idéal et $a, x \in I$, alors $ax \in I$ et $xa \in I$.

Définition 1.32. Pour tout idéal I à droite (resp. à gauche) d'un anneau A , on définit par :

$$C_T(I) = \sum \{J \mid J \trianglelefteq_t A \text{ et } J \cap I = 0\} \text{ ou encore}$$

$$C_T(I) = \{x \in A \mid \forall 0 \neq i \in I, a \in A, \Rightarrow \text{ann}_d(xa) \not\subseteq \text{ann}_d(i)\}.$$

Proposition 1.9. *Si I est un idéal à droite d'un anneau A , alors $C_T(I)$ est un idéal à droite totalement invariant et que $C_T(I) \cap I = 0$.*

Preuve. *On a $C_T(I) = \sum \{J \mid J \trianglelefteq_t A \text{ et } J \cap I = 0\}$, alors les idéaux J sont finis. D'après la proposition 1.3, $\sum \{J \mid J \trianglelefteq_t A \text{ et } J \cap I = 0\}$ est un idéal totalement invariant.*

Montrons que $C_T(I) \cap I = 0$.

Supposons que $C_T(I) \cap I \neq 0$, alors soit $x \in C_T(I) \cap I$ ce qui implique qu'il existe un idéal totalement invariant, notons le par J_0 , tel que $x \in J_0$. Or $x \in I$, alors $J_0 \cap I \neq 0$, absurde d'après la définition de $C_T(I)$.

1.7 Radical d'un anneau

Définition 1.33. *Une partie non vide T d'un anneau A est dite m -système (ou sémi-multiplicative) si, pour tous $x, y \in T$, il existe $a \in A$ tel que $xay \in T$. Notons par T_x le m -système contenant $x \in A$.*

Définition 1.34. ([7]) : *soient A un anneau et T_x un m -système contenant $x \in A$.*

(i) *On appelle radical d'un idéal I de A , l'ensemble défini et noté par*

$$\sqrt{I} = \{a \in A \mid \forall T_a, T_a \cap I \neq \emptyset\}$$

(ii) *Le Radical de Jacobson de A , noté par $J(A)$, est l'intersection des idéaux maximaux à gauche de A .*

Théorème 1.3. *Soit A un anneau. Pour qu'un élément $x \in A$ appartienne au radical de Jacobson de A il faut et il suffit que pour tout élément $a \in A$, $1 - ax$ (resp. $1 - xa$) soit inversible à gauche (resp. à droite) dans A .*

Preuve. *La condition est nécessaire : si $x \in J(A)$, alors $\forall a \in A$, ax appartient à tout idéal à gauche maximal de A . Ce qui implique $1 - ax$ n'appartient à aucun idéal à gauche maximal de A , sinon 1 appartiendrait à un idéal maximal de A .*

Donc, $A(1 - ax) = A - A(ax) = A$, d'où $1 - ax$ est inversible à gauche.

La condition est suffisante : soit $x \notin J(A)$, il existe un idéal maximal I de A ne contenant

pas x et donc $A = I + Ax \Rightarrow 1 = i + ax$ où $i \in I$ et $a \in A$. Alors, $i = 1 - ax$ n'est pas inversible à gauche. Ce qui est contraire à l'hypothèse.

Corollaire 1.2. Soit A un anneau. Le radical de Jacobson $J(A)$ est le plus grand des idéaux bilatères I de A tel que $1 - x$ soit inversible dans A pour tout élément $x \in A$.

Preuve. Montrons que $\forall x \in J(A)$, $1 - x$ est inversible. On fait $a = 1$ dans le cas du théorème précédent. Donc $1 - x$ est inversible à gauche et à droite. Il est donc inversible.

Montrons que $J(A)$ est le plus grand idéal bilatère vérifiant cette propriété.

Soit I un idéal bilatère de l'anneau A vérifiant cette propriété et soit $x \in J(A)$. Alors, $\forall a \in A$, $ax \in I$ implique $1 - ax$ est inversible, ce qui donne $x \in J(A)$. D'où $I \subset J(A)$.

Proposition 1.10. Soit A un anneau. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) A ne possède qu'un seul idéal maximal à gauche;
- (ii) Le complémentaire dans A de $J(A)$ est le groupe des éléments inversibles de A ;
- (iii) Il existe un idéal à gauche bilatère propre de A dont le complémentaire dans A est formé d'éléments inversibles.

Preuve. Montrons que (i) \Rightarrow (ii) : Soit $x \in T = A \setminus J(A)$. Puisque A ne contient qu'un seul idéal maximal à gauche, on a donc $xM + M = A$. Alors il existe $m \in M$ tel que $xm + m = 1$ ce qui implique $x(m + 1) = 1$. Ainsi x est inversible. Comme x est quelconque dans T , alors T est composé seulement des éléments inversibles.

Montrons que (ii) \Rightarrow (iii) : est évident car $A \setminus J(A)$ est un idéal à gauche d'où l'existence et en raisonnant de même que pour (i) \Rightarrow (ii), on prouve que les éléments sont inversibles.

Montrons que (iii) \Rightarrow (i) : Soit I l'idéal propre à gauche bilatère de A dont le complémentaire dans A est formé d'éléments inversibles.

Si $x \in I$, alors $1 - ax \notin I$ pour tout $a \in A$ car sinon $1 = (1 - ax) + ax \in I$ et $I = A$; ce qui est absurde. Donc, $1 - ax$ est inversible dans A , $\forall a \in A$. Par suite $I \subset J(A)$.

D'autre part, I est maximal car $I \subsetneq E \subset A$ entraînerait $E = A$ où E est le complémentaire de $J(A)$ dans A ; donc $I = J(A)$.

Définition 1.35. Soit A un anneau. On dit que $a \in A$ est un élément idempotent si tel que $a^2 = a$.

Exemple 1.3. Dans un anneau A , l'élément idempotent naturel est l'élément neutre e de la loi multiplicative et on a $e^2 = e$.

Définition 1.36 (Anneau quotient). Soit A un anneau et I un idéal. L'ensemble quotient $(A/I, \pi)$ défini par :

$$\forall x, y \in A, \pi(x) = \pi(y) \iff x - y \in I$$

est appelé anneau quotient quand on le munit des lois qui font de la projection canonique $\pi : A \rightarrow A/I$ soit un morphisme d'anneau et que \bar{x} est l'image de tout $x \in A$ dans A/I par π notée $\pi(x) = \bar{x} = x + I$.

Proposition 1.11. Soit I un idéal d'un anneau A . alors, A/I muni de la loi multiplicative telle que pour tous $a, b \in A$, $(a + I)(b + I) = ab + I$ est anneau.

Preuve. Montrons que la loi multiplicative est bien définie.

Soient $a, b, a', b' \in A$ tels que $a + I = a' + I$ et $b + I = b' + I$. Il suffit de montrer que $ab + I = a'b' + I$.

Puisque $a' \in a + I = a' + I$ et $b' \in b + I = b' + I$, alors ils existent $i, j \in I$ tels que $a' = a + i$ et $b' = b + j$. Donc, $a'b' = (a + i)(b + j) = ab + aj + ib + ij$ ce qui implique $a'b' - ab = aj + ib + ij \in I$ car I est un idéal, il existe alors $i' \in I$ tel que $a'b' - ab = i'$ d'où, $a'b' = ab + i' \in ab + I$. On en déduit donc $a'b' + I \subset ab + I$ (1).

De même, $a = a' - i$ et $b = b' - j$, on obtient $ab = a'b' + j' \in a'b' + I$ pour un certain $j' \in I$, d'où $ab + I \subset a'b' + I$ (2).

(1) et (2) donnent $ab + I = a'b' + I$.

Montrons que A/I est un idéal.

Il est claire que $A/I \neq \emptyset$ car $\bar{0} \in A/I$, soient $\bar{x}, \bar{y} \in A/I$ et $a \in A$. Alors, $\bar{x} = x + I$, $\bar{y} = y + I$, d'où $\bar{x} + \bar{y} = x + y + I$ on a donc $\bar{x} + \bar{y} \in A/I$. Et aussi, $a\bar{x} = ax + I \in A/I$.

Proposition 1.12 (Propriété universelle de l'anneau quotient $(A/I, \pi)$). Pour tout morphisme d'anneau $f : A \rightarrow A'$ tel que $I \subseteq \text{Ker}(f)$, il existe une correspondance $h : A/I \rightarrow A'$ qui rend commutatif le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{f} & A' \\
 \pi \downarrow & \nearrow h & \\
 A/I & &
 \end{array}$$

c'est à dire $h \circ \pi = f$

Preuve. Montrons que h est bien défini.

Soient $\bar{a}, \bar{b} \in A/I$ tels que $\bar{a} = \bar{b}$, montrons que $h(\bar{a}) = h(\bar{b})$.

On a $\bar{a} = \bar{b} \Rightarrow \bar{a} - \bar{b} = \overline{a - b} = \bar{0} = \pi(a - b) = \pi(a) - \pi(b) \Leftrightarrow \pi(a) = \pi(b)$. Alors, $h \circ \pi(a) = h \circ \pi(b)$ ce qui implique $h(\bar{a}) = h(\bar{b})$, d'où h est bien défini.

Montrons que h est un morphisme d'anneau.

D'après la proposition précédente, pour tous $\bar{a} = a + I, \bar{b} = b + I \in A/I$, on a

$$\bar{a}\bar{b} = (a + I)(b + I) = ab + I, \text{ donc } h \circ (\pi(a)\pi(b)) = h(\pi(ab)) = f(ab)$$

$$f(ab) = f(a)f(b) = h(\pi(a))h(\pi(b)) = h(\bar{a})h(\bar{b}). \text{ Alors, } h(\bar{a}\bar{b}) = h(\bar{a})h(\bar{b}).$$

$$\text{Aussi, } h(\bar{a} + \bar{b}) = h(\pi(a) + \pi(b)) = h(\pi(a + b)) = f(a + b) = f(a) + f(b) = h(\pi(a)) + h(\pi(b))$$

$$h(\bar{a} + \bar{b}) = h(\pi(a)) + h(\pi(b)) = h(\bar{a}) + h(\bar{b}).$$

En fin, $h(\bar{1}) = h(\pi(1)) = f(1) = 1$, alors $h(\bar{1}) = 1$. h est donc un morphisme d'anneau.

Remarque

Remarquons que tout idéal maximal est premier, la réciproque est fautive par exemple (0) est un idéal premier de \mathbb{Z} mais n'est pas maximal.

Théorème 1.4. Soit M un idéal (bilatère) d'un anneau unitaire A . Si A/M est un anneau de division, alors M est un idéal maximal.

Preuve. Soit A/M un anneau de division, $1_A + M \neq 0 + M$ alors, $1_A \notin M$ et $M \neq A$. Soit N un idéal de A tel que $M \subsetneq N$. Soit $a \in N \setminus M$, alors $a + M$ est inversible dans A/M , d'où il existe $b \in A$ tel que $(a + M)(b + M) = ab + M = 1_A + M$ implique $ab - 1_A \in M$. Il existe $c \in M$ tel que $ab - 1_A = c$ implique $ab - c = 1_A \in N$ car $a \in N$ et $M \subsetneq N$, alors $A \subset N$, d'où $N = A$.

Théorème 1.5. Soient A un anneau et I un idéal propre de A . Alors, les idéaux de A/I sont de la forme J/I , pour tout idéal J tel que $I \subset J \subset A$.

Preuve. D'après la propriété universelle de l'anneau quotient, pour tout morphisme d'anneau $f : A \rightarrow A/J$, où J est un idéal de A tel que $I \subset J$, alors il existe un unique

morphisme $h : A/I \longrightarrow A/J$ tel que $h \circ \pi = f$ (ici $B = A/J$).

On a montré, d'après la propriété universelle, que h est bien défini et est un morphisme d'anneau.

Montrons de h est surjectif.

On a, pour tout $a \in I \subset J$, $\pi(a) = \bar{a}$, donc $h(\pi(a)) = h(\bar{a}) = h(a + I) = a + J$ d'où la surjectivité.

Soit K un idéal de A/I , montrons que K est de la forme J/I .

Puis que K est quelconque, alors en particulier posons $K = \text{Ker}(h)$,

or $\text{Ker}(h) = \{ \bar{a} \in A/I \mid h(\bar{a}) = \bar{0} \} = \{ a + I \mid h(a + I) = J \} = \{ a + I \mid a + J = J \}$

$\text{Ker}(h) = \{ a + I \mid \forall a \in J \} = J/I$.

Proposition 1.13. Soit I un idéal bilatère d'un anneau A , alors pour tout élément idempotent \bar{x} de A/I , il existe un idempotent e de A tel que $\bar{e} = \bar{x}$

Preuve. Soit $\bar{x} \in A/I$ un idempotent, alors $\bar{x}^2 = x^2 + I = x + I = \bar{x}$. On a donc $x^2 = x$, d'où $x \in A$ est idempotent. Comme $x^2 \cdot x = x \cdot x^2$, alors pour tout entier $n > 0$, on a $(x - x^2)^n = 0$, en utilisant le développement par binôme de Newton, on a

$$(x - x^2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (-x^2)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k x^{n+k} = x^n - x^{n+1} \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (-1)^{k-1} x^{k-1} \right).$$

D'où $(x - x^2)^n = x^n - x^{n+1} p(x) = 0$ avec $p(x) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (-1)^{k-1} x^{k-1}$, on a donc $x^n = x^{n+1} p(x)$; où $p(x)$ est polynôme en x à coefficients entiers.

Donc, en procédant par récurrence, on a $x^n = x^{n+1} p(x)$, $x^{n+1} = x^{n+2} p(x)$

alors $x^n = x^{n+2} p(x)^2$. En répétant n fois cette dernière méthode on trouve

$x^n = x^{n+1} p(x) = x^{n+2} p(x)^2 = \dots = x^{2n} p(x)^n = e$ est donc idempotent,

$\bar{x}^n = \bar{x}^n = \bar{x}^{n+1} p(x) = \bar{x}^{n+2} p(x)^2 = \dots = \bar{x}^{2n} p(x)^n = \bar{e}$, alors $\bar{x} = \bar{e}$.

Définition 1.37 (Anneau local). Un anneau A est dit local si l'ensemble des idéaux propres de A admet un plus grand élément M ; M est alors l'unique idéal maximal de A . les éléments inversibles de A sont ceux de A/M et A/M est appelé le corps résiduel⁴ de A . En d'autres termes, un anneau est local s'il vérifie la proposition 1.10.

4. Le détail ne nous intéresse pas ici.

Définition 1.38 (Anneau Simple). *On dit qu'un anneau A est simple s'il ne contient aucun idéal bilatère autre que lui-même et l'idéal (0) .*

Un tel anneau peut ne posséder aucun idéal minimal (à gauche ou à droite), mais s'il en possède un, il est nécessairement identique à son socle⁵.

Définition 1.39 (Anneau factoriel). *On dit qu'un anneau A est factoriel s'il est intègre et si tout élément non nul admet une décomposition en produit de facteurs irréductibles. Autrement, on dit un anneau A est factoriel si :*

- (i) *A est intègre;*
- (ii) *pour tout élément irréductible $a \in A$ l'idéal aA est premier;*
- (iii) *tout élément non inversible de A est produit d'éléments irréductibles.*

Définition 1.40 (Anneau artinien). *Un anneau A est artinien s'il vérifie les conditions suivantes :*

- (i) *Tout sous-ensemble non vide d'idéaux admet un élément minimal*
- (ii) *Toute suite décroissante d'idéaux est stationnaire*

Définition 1.41 (Anneau primitif). *Un anneau primitif à gauche (resp à droite) A est un anneau dont les A -modules à gauche (resp à droite) définis sont simples et fidèles.*

Lemme 1.3. *Pour un anneau A , les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *A est un anneau semi-parfait*
- (ii) *A admet un système complet (e_1, \dots, e_n) d'idempotents primitifs tels que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ l'anneau $e_i A e_i$ est local de radical $e_i J(A) e_i$ où $J(A)$ est le radical de Jacobson de l'anneau A .*

Preuve. Voir [2]

1.8 Anneaux \mathbb{Z} -gradués

Définition 1.42. ([13]) : *Un anneau A est dit gradué ou \mathbb{Z} -gradué s'il existe une famille $\{A_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ des sous-groupes de A tels que :*

- (i) *$A = \bigoplus_n A_n$ (comme groupe abélien);*

5. notion du socle ne sera pas définie.

(ii) $A_n A_m \subseteq A_{n+m}$ pour tous $n, m \in \mathbf{Z}$

Définition 1.43. Un anneau A est dit positivement gradué ou \mathbf{N} -gradué s'il existe une famille $\{A_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ de sous-groupes de A tels que :

(i) $A = \bigoplus_n A_n$;

(ii) $A_n A_m \subseteq A_{n+m}$ pour tous $n, m \in \mathbf{N}$

Définition 1.44. ([6]) : Un anneau A est dit fortement gradué s'il existe une famille $\{A_n\}_{n \in \mathbf{Z}}$ des sous-groupes de A tels que :

(i) $A = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} A_n$;

(ii) $A_n A_m = A_{n+m}$ pour tous $n, m \in \mathbf{Z}$.

Définition 1.45. Soit A un anneau \mathbf{Z} -gradué.

(i) Un élément de $\bigcup_{n \in \mathbf{Z}} A_n$ est appelé élément homogène ;

(ii) Pour tout $a \in A$ peut être écrit comme une somme finie c'est à dire

$$a = \sum_{m \leq i \leq n} a_i,$$

avec $a_i \in A_i$ appelé composant homogène de a de degré i ;

(iii) Si a_m et a_n sont deux composants homogènes de a non nuls alors la longueur de a entre a_m et a_n notée $len(a)$ est donnée par $n - m + 1$.

Définition 1.46 (idéal homogène). Un idéal I d'un anneau gradué A est dit homogène si :

$$I = \left(\bigcap_{n \in \mathbf{Z}} I \cap A_n \right).$$

Autrement dit un idéal est homogène si il est engendré par un élément homogène. Soit M un idéal de A alors le plus grand idéal homogène contenu dans M est noté $(M)_h$.

Chapitre 2

Les duo-anneaux

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons au cas des anneaux dont les idéaux sont bilatères : c'est à dire des anneaux dont leurs idéaux sont à la fois des idéaux à gauche et à droite (voir [7]). Ce type d'anneaux est appelé duo-anneaux. Ces derniers sont aussi à la fois duo-anneaux à gauche et à droite. Un duo-anneau à gauche (resp. à droite) est défini comme suit :

Définition 2.1. Soit A un anneau. On dit que A est un :

(i) duo-anneau à gauche si tout idéal à gauche de A est bilatère.

Autrement dit, pour tout idéal I à gauche de A on a : $\forall a \in A, \forall i \in I \Rightarrow a \cdot i \in I$ et $i \cdot a \in I$.

(ii) duo-anneau à droite si tout idéal à droite de A est bilatère. C'est à dire, pour tout idéal I à droite de A on a : $\forall a \in A, \forall i \in I \Rightarrow i \cdot a \in I$ et $a \cdot i \in I$.

Proposition 2.1. Un anneau A est un duo-anneau si et seulement si $\forall a \in A, aA = Aa$.

Preuve. Soit A un duo-anneau.

Soient $a \in A$ donné et pour tout $b \in A$ vérifiant $ab \in aA$, il existe $b' \in A$ tels que $ab = b'a \in Aa$ car A est un duo-anneau et par conséquence $Aa \subseteq aA$ (1).

De même, pour tout $c \in A$ vérifiant aussi $ca \in Aa$, donc il existe $c' \in A$ tel que l'on ait $ca = ac' \in aA$ ce qui implique $aA \subseteq Aa$ (2).

Alors d'après (1) et (2) on a $aA = Aa$.

Soit A un anneau tel que $\forall a \in A, aA = Aa$ (\star). Posons $I = aA$ un idéal de A , alors d'après (\star), I est bilatère, d'où A est un duo-anneau.

Théorème 2.1. Dans un duo-anneau A , On a $AaA = Aa$.

Preuve. En effet, soit $x \in AaA$ alors,

$x = \sum_{i \in I} a_i a a'_i = \sum_{i \in I} (a_i a''_i) a \in Aa$ car Aa est bilatère, pour un certain $a''_i \in A$ et I un ensemble fini d'indice. Alors, on a $AaA \subset Aa$.

Montrons que $Aa \subset AaA$.

soit $x \in Aa$ alors, $x = \sum_{i \in I} b_i a = ba$ avec $b = \sum_{i \in I} b_i$. Donc, $x = ba = ba1_A \in AaA$ ce qui implique $Aa = AaA = aA$.

Proposition 2.2. Dans un duo-anneau, un idéal premier et un idéal complètement premier coïncident.

Preuve. Tout idéal complètement premier est premier d'après le théorème 1.1.

Réciproquement soit P un idéal premier, montrons que P est complètement premier.

Soient $a, b \in A$ tels que $ab \in P$, montrons que $a \in P$ ou $b \in P$.

Montrons d'abord que $(a)(b) \subset P$.

Soit $x \in (a)(b)$, alors $x = \sum_{i \in I} \alpha_i \beta_i$ où $\alpha_i \in (a) = aA$ et $\beta_i \in (b) = bA$, d'après la remarque précédente, avec I un ensemble fini d'indices. Comme $\alpha_i \in (a)$ et $\beta_i \in (b)$, alors ils existent a_i, a'_i, b_i et $b'_i \in A$ tels que $\alpha_i = a_i a a'_i$ et $\beta_i = b_i b b'_i$ alors, $x = \sum_{i \in I} (a_i a a'_i)(b_i b b'_i)$. Puisque les idéaux sont bilatères, ils existent donc $a''_i \in (a)$ et $b''_i \in (b)$ tels que $a a'_i = a''_i a$ et $b_i b = b b''_i$. Alors, $x = \sum_{i \in I} (a_i a''_i a)(b b''_i b'_i) = \sum_{i \in I} (a_i a''_i)(ab)(b''_i b'_i)$. Comme P est un idéal et $ab \in P$, d'où $(a_i a''_i)(ab)(b''_i b'_i) \in P$ ce qui implique que $x \in P$, alors $(a)(b) \subset P$ et P premier, d'après la proposition 1.5, on a $a \in P$ ou $b \in P$.

Théorème 2.2. Si A est un duo-anneau et e un élément idempotent (voir 1.19) de A , alors e est un élément central.

Preuve. Soit e un élément idempotent de A .

Posons $m = 1 - e$ et montrons que e est un élément central de A .

Raisonnons par l'absurde en supposant e n'est pas un élément central de A . Alors, il existe $a \in A$ tel que : $eam \neq 0$ ou $mae \neq 0$.

En effet, si $eam = 0$ et $mae = 0$, $\forall a \in A$, on aurait :

$$eam = ea(1 - e) = ea - eae = 0 \Rightarrow ea = eae \quad (1).$$

Aussi $mae = (1 - e)ae = ae - eae = 0$ ce qui implique $ae = eae$ (2).

D'où $ea = ae$ d'après (1) et (1), alors e serait un élément central de A , absurde.

Prenons $eam \neq 0$.

Comme A est un duo-anneau, alors on a $eam \in Am$ et aussi

$$eam \in eA \Rightarrow eam \in eA \cap Am \neq \{0\}$$

De même pour $mae \neq 0$, on a $mae \in Ae \cap mA \Rightarrow Ae \cap mA \neq \{0\}$. Alors $eam = mae \Rightarrow e$ est élément central, absurde.

On conclut donc si e est un élément idempotent de A un duo-anneau, alors e est un élément central de A .

Définition 2.2 (Duo-anneau local). Un duo-anneau A est dit local si A est un anneau local (voir 1.37) et qui ne possède qu'un seul idéal bilatère maximal.

Définition 2.3 (Duo-anneau artinien). Un duo-anneau A est dit artinien s'il vérifie les propriétés suivantes :

- 1) Tout idéal I bilatère de A est commençant;
- 2) Toute suite décroissante d'idéaux de A est stationnaire;
- 3) Tout ensemble non vide d'idéaux de A possède un élément minimal par l'inclusion.

Définition 2.4. Soit A un duo-anneau. On dit que A est semi-parfait si A est un anneau semi-parfait aux idéaux bilatères.

Lemme 2.1. Soit A un anneau artinien. Si A est un duo-anneau à droite alors A est un corps non nécessairement commutatif. \square

Ce résultat aura des conséquences importantes pour la suite, il permettra de montrer entre autre qu'un duo-anneau artinien est une somme directe d'un nombre fini des duo-anneaux artiniens locaux.

Lemme 2.2. Un duo-anneau semi-parfait est somme directe finie de duo-anneaux locaux.

Preuve. Soit A un duo anneau semi-parfait, alors d'après le lemme 1.3 , il existe des idempotents e_1, \dots, e_n de A tels que $A = Ae_1 \oplus \dots \oplus Ae_n$. Puis que A est un duo-anneau, alors chaque élément idempotent $e_i, i \in \{1, \dots, n\}$ est central d'après le théorème 2.2. Par

conséquent, on a pour chaque $e_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}, Ae_i = e_i Ae_i$. Donc,

$A = e_1 Ae_1 \oplus \dots \oplus e_n Ae_n$. Et de plus, d'après le lemme 1.3 pour chaque $e_i Ae_i$ est local, alors A est une somme directe finie d'anneaux locaux.

D'autre part, chaque $e_i Ae_i$ est un duo-anneau comme le i -ème projection de l'anneau A , alors A est une somme directe.

Proposition 2.3. Soit $\{A_i\}_{i \in I}$ une famille finie des duo-anneau où I est un ensemble d'indice. Alors le produit direct des $A_{i \in I}$ est un duo anneau.

Preuve. Soit $A_0 \times A_1 \times \dots \times A_n$ un produit direct de duo-anneaux. Supposons que $I = \{1, 2\}$.

Soient $\{M_i\}_{i \in I}$ une famille d'idéaux de $\{A_i\}_{i \in I}$ telle que M_i est un idéal de A_i

Soient (a_1, a_2) et $(b_1, b_2) \in M_1 \times M_2$ avec $A_1 \times A_2$ un produit direct, alors on a donc $(a_1, a_2) \times (b_1, b_2) = (a_1 b_1, a_2 b_2)$ ce qui implique $a_1 b_1 \in M_1$ et $a_2 b_2 \in M_2$.

M_1 est un idéal de A_1 et M_2 est aussi un idéal A_2 qui sont des duo-anneaux,

alors $\forall \alpha \in M_1$ et $\forall \beta \in M_2$ on a : $a_1 b_1 = \alpha a_1$ et $a_2 b_2 = \beta a_2$ d'où $(a_1 b_1, a_2 b_2) = (a_1, a_2) \times (b_1, b_2) = (\alpha a_1, \beta a_2) = (\alpha, \beta) \times (a_1, a_2) \Rightarrow (a_1, a_2) \times (b_1, b_2) = (\alpha, \beta) \times (a_1, a_2)$. Alors $M_1 \times M_2$ est bilatère donc $A_1 \times A_2$ est un duo-anneau. \square

La proposition suivante permet le transfert des structures d'un anneau à un autre.

Proposition 2.4. Si A est un duo-anneau, B un anneau et si $f : A \rightarrow B$ est un homomorphisme d'anneaux. Alors $f(A)$ est un duo-anneau.

Preuve. Posons $A' = f(A), b = f(a) \in A', \forall a \in A$, soit $y \in A' b$, pour tout $b' \in A'$

tel que $y = b' b$; il existe $a' \in A$ tel que $b' = f(a')$; d'où $y = f(a') f(a) = f(a' a)$. Comme $a' a \in A a \subset a A$, il existe $a'' \in A$ tel que $a' a = a a''$. Ainsi $f(a' a) = f(a a'')$ où $y = f(a) f(a'') \in b A'$ et par suite $A' b \subset b A'$. On raisonne de la même façon pour montrer que $b A' \subset A' b$. On en déduit que $A' b = b A'$ pour tout $b \in A'$. Ce qui fait que $f(A)$ est un duo-anneau.

2.1 Étude des éléments nilpotents sur un duo-anneau

Définition 2.5. ([11]) Un élément a d'un duo-anneau A est dit nilpotent d'indice $n \in \mathbb{N}^*$ si, n est le plus petit entier naturel tel que $a^n = 0$.

Lemme 2.3. Soient A un duo-anneau et a un élément nilpotent de A . Alors, pour tout $x \in A$, xa et ax sont nilpotents.

Preuve. Soit a nilpotent, alors il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = 0$. Montrons que $(xa)^n = 0$ en raisonnant par récurrence.

$$(xa)^n = (xa) \times (xa)^{n-1} = (xa) \times (xa) \times (xa)^{n-2} = \underbrace{(xa) \times \cdots \times (xa)}_{n \text{ fois}}$$

Pour $n = 2$. On a donc $(xa)^2 = (xa)(xa) = x(ax)a$, or $ax \in aA = Aa$ alors, il existe $x_1 \in A$ tel que $ax = x_1a$. D'où $(xa)^2 = (xa)(xa) = x(ax)a = x(x_1a)a = xx_1a^2 = 0$ ce qui implique $(xa)^2 = 0$.

Pour $n = 3$, on a $(xa)^3 = (xa)^2(xa) = xx_1(a^2x)a$ et comme $a^2x \in A$ alors, il existe $x_2 \in A$ tel que $(xa)^3 = xx_1(x_2a^2)a = xx_1x_2(a^2a) = xx_1x_2a^3 = 0$; On a donc $(xa)^3 = 0$.

Supposons l'hypothèse est vraie au rang $n - 1$ c'est à dire $(xa)^{n-1} = 0$ et vérifions au rang n . On a $a^{n-1} = 0$. Puis que $(xa)^n = (xa)^{n-1}(xa)$, alors il existe $x_1, x_2, \dots, x_{n-3} \in A$ tels que $(xa)^n = (xa)^{n-1}(xa) = xx_1 \cdots x_{n-3}(a^{n-2}x)a$, comme $a^{n-2}x \in A$, alors il existe donc $x_{n-2} \in A$ tel que $(xa)^n = xx_1 \cdots x_{n-3}(x_{n-1}a^{n-2}) = xx_1 \cdots x_{n-3}x_{n-2}(a^{n-2}a) = xx_1 \cdots x_{n-3}x_{n-2}a^{n-1} = 0 \Rightarrow (xa)^n = 0$.

Alors xa est nilpotent. On fait de même pour ax .

Théorème 2.3. Soit A un duo-anneau, alors l'ensemble des éléments nilpotents de A noté par $Nil(A) = \{ a \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, a^n = 0 \}$ est un idéal bilatère de A .

Preuve. (voir [11]).

Théorème 2.4. Soit A un duo-anneau. Alors

$$nil(A) = \bigcap_{P \in Spec(A)} P,$$

où $Spec(A)$ est l'ensemble des idéaux premiers de A .

Preuve. \Rightarrow Montrons que $nil(A) \subseteq \bigcap_{P \in Spec(A)} P$.

Soient $x \in nil(A) \subseteq A$ alors il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n = 0$. Donc, pour tout

$P \in Spec(A)$ on a $x^n \in P$ et comme P est premier donc $x \in P$ d'où

$$x \in \bigcap_{P \in Spec(A)} P \implies nil(A) \subseteq \bigcap_{P \in Spec(A)} P \quad (1)$$

⇐ Montrons que $\bigcap_{P \in \text{Spec}(A)} P \subseteq \text{nil}(A)$.

Soit q un élément non nilpotent de A , montrons que $q \notin \bigcap_{P \in \text{Spec}(A)} P$ (c'est à dire en raisonnant par l'absurde), pour ce faire, posons $\mathcal{E} =$ l'ensemble des idéaux I de A vérifiant $q^n \notin I$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$\mathcal{E} \neq \emptyset$ car \mathcal{E} contient l'idéal (0) . D'après le lemme de Zorn, \mathcal{E} admet un élément maximal pour l'inclusion. Soit P l'élément maximal de \mathcal{E} , montrons que P est premier.

Soient $x, y \notin P$, montrons que $xy \notin P$.

Les idéaux $P + (x)$ et $P + (y)$ contiennent strictement P , alors il existe $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $q^n \in P + (x)$ et $q^m \in P + (y)$.

Démontrons que $q^n \times q^m = q^{n+m} \in P + (xy)$.

On a $q^n \in P + (x)$, alors il existe $u \in P$ et $a \in A$ tels que $q^n = u + ax$; de même pour $q^m \in P + (y)$, alors il existe aussi $v \in P$ et $b \in A$ tels que $q^m = v + by$. Donc, $q^{n+m} = (u + ax)(v + by) = u(v + by) + axv + axby$.

Posons $w = u(v + by) + axv \in P$ et pour $axby$, il existe $b' \in A$ tel que $axby = ab'xy$ avec $xb = b'x$, alors $axby \in (xy)$ d'où $q^{n+m} = w + axby$ est un élément de $P + (xy)$.

Donc $P + (xy)$ n'appartient pas à \mathcal{E} , par conséquent $xy \notin P$ donc $xy \notin \bigcap_{P \in \text{Spec}(A)} P$.

CAFD

Définition 2.6. Soit A un duo-anneau et S une partie multiplicative (voir 1.22) de A . Alors S est saturée si pour tous $x \in A, y \in A$ tels que $xy \in S \implies x \in S$ et $y \in S$.

Proposition 2.5. Soit A un duo-anneau, S une partie multiplicative de A . Alors S est permutable.

Preuve. Soit $a \in A$ et $s \in S$, alors on a $sA = As$ ce qui implique donc qu'il existe $b \in S$ tel que $as = bs$. On en déduit que S est permutable à gauche.

De même, il existe $b' \in S$ tel que $b's = as$, alors S est permutable à droite. On conclut que S est permutable à gauche et à droite.

Proposition 2.6. Soit A un duo-anneau, alors l'anneau quotient $A/\text{nil}(A)$ ne contient aucun élément nilpotent non nul, c'est à dire qu'il est réduit (voir 1.20).

Preuve. Soit $\bar{x} \in A/Nil(A)$ avec $\bar{x} \neq \bar{0}$; montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\bar{x}^n \neq \bar{0}$.

Raisonnons par l'absurde, en supposant qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que

$\bar{x}^n = \bar{x}^n = \bar{0}$. Dans ce cas $x^n \in Nil(A)$, donc il existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $(x^n)^m = x^{nm} = 0$ alors, $x \in Nil(A)$ ce qui implique $\bar{x} = \bar{0}$, absurde.

Proposition 2.7. Soient A un duo-anneau et S une partie multiplicative saturée de A . Alors S est permutable à gauche et à droite.

Preuve. Soit $a \in A$ et $s \in S$, alors on a $sA = As$ d'où il existe $b \in A$ tel que $sa = bs$, on déduit alors que S est permutable à droite.

On raisonne de la même manière pour $As = sA$, on trouve $bs = as$, pour en déduire finalement que S est permutable à gauche.

Proposition 2.8. Soient A un duo-anneau et S une partie multiplicative saturée. Alors S vérifie les conditions de Ore à gauche (resp à droite) si et seulement si S est réversible à gauche (resp à droite).

Preuve. Supposons que S vérifie les conditions de Ore à gauche (resp. à droite) alors S est réversible à gauche (resp. à droite).

Supposons que S est réversible à gauche (resp. à droite) et d'après la proposition 2.7, S est permutable à gauche (resp. à droite) donc S vérifie les conditions de Ore à gauche (resp. à droite).

2.2 Duo-anneaux à droite et à gauche

Soit K un corps ayant p éléments avec p premier, K_n (pour tout $n > 1$ un entier) l'algèbre complet des matrices $M \in \mathbb{M}(K)$ à coefficients dans K . On note par $E_{ij} = (\alpha_{kl})$ avec

$$\begin{cases} \alpha_{kl} = 1, & \text{si } (k, l) = (i, j) \\ \alpha_{kl} = 0, & \text{si } (k, l) \neq (i, j) \end{cases}$$

La sous-algèbre $R = KE_{11} + KE_{12}$ de K_n pour $n = 2$ est un duo-anneau à droite car les idéaux propres à droite de R sont $R.\{0\}$ et KE_{11} ; en effet, $(1, 1) = (1, 1)$ implique $\alpha_{11} = 1$ et $(1, 1) \neq (1, 2) \Rightarrow \alpha_{12} = 0$ d'où les idéaux sont $R.\{0\}$ et KE_{11} .

Comme $R(E_{11} + E_{12}) = K(E_{11} + E_{12})$ n'est pas un idéal à droite donc R n'est pas un duo-anneau à gauche. \square

D'après ce qui précède, on en déduit que si A est un duo-anneau à droite alors, A n'est pas nécessairement un duo-anneau à gauche. Il serait important d'étudier les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un duo-anneau à droite soit un duo-anneau à gauche; c'est cela qui fera l'objet de cette section.

Définition 2.7. ([1]) Un anneau A est dit **quasi-frobénusien** si et seulement si A est artinien à droite et chaque idéal à gauche (resp. à droite) est l'annulateur à gauche (resp. à droite) de son annulateur à droite (resp. à gauche). C'est à dire :

- (i) A est artinien;
- (ii) $\text{ann}_g(\text{ann}_d(I)) = I$ (resp. $\text{ann}_d(\text{ann}_g(I)) = I$).

Exemple 2.1. L'anneau $\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}$, ou plus généralement le quotient d'un anneau principal par un idéal propre. L'anneau de matrices $\mathbb{M}_n(A)$ sur un anneau A quasi-frobénusien, sont des exemples d'anneaux quasi-frobénusiens. \square

Si A est un anneau quasi-frobénusien, la longueur de sa suite de composition à droite (notée $C(A_A)$) est égale à la longueur de sa suite de composition à gauche (notée $C({}_A A)$).

Proposition 2.9. Soit A anneau artinien à droite tel que le A -dual $\text{Hom}_A(S_A, A_A)$ d'un A -module à droite simple S soit égal à (0) (module nul) ou à un A -module à gauche simple. Alors, A est un anneau quasi-frobénusien si et seulement si

$$C({}_A A) = C(A_A).$$

Si A est quasi-frobénusien, alors il existe une dualité entre les modules à droite de type fini et les modules à gauche de type fini.

Lemme 2.4 (Dieudonné). Si A est un anneau artinien tel que $C({}_A A) = C(A_A)$ et si pour tout A -module à gauche simple ${}_A T$, son dual $T^* = \text{Hom}_A(T, A)$ est de longueur inférieure ou égale à un (≤ 1); alors A un anneau quasi-frobénusien.

Preuve (de la proposition 2.9). \Rightarrow est claire d'après la définition de l'anneau quasi-frobénusien.

\Leftarrow La condition $C({}_A A) = C(A_A)$ entraîne que A est artinien à gauche. D'après les hypothèses du lemme 2.4, A est un quasi-frobénusien. Et nous savons que pour tout anneau A et tout A -module à gauche (resp. à droite) simple S le A -dual de S est isomorphe à $\text{Ann}_g(M)$ (resp. $\text{Ann}_d(M)$) où M est un idéal à gauche (resp. à droite) maximal. \square

Le théorème suivant donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'un duo-anneau à droite soit un duo-anneau à gauche.

Théorème 2.5. Soit A un duo-anneau artinien à droite, alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) A est un duo-anneau à gauche;
- (ii) $C({}_A A) = C(A_A)$;
- (iii) $I_1 \subset I_2$ sont des idéaux à droite tels que $(I_2/I_1)_A$ soit simple alors ${}_A(I_2/I_1)$ est aussi simple;
- (iv) Pour tout idéal à droite (resp. à gauche) on a $C(I_A) = C({}_A I)$.

Preuve. (i) \Rightarrow (ii) est vraie car tous les idéaux de A sont bilatères.

(ii) \Rightarrow (iii) Soit $I_1 \subset I_2$, on peut étendre cette inclusion pour obtenir une suite de composition du A -module à droite A_A . Cette suite est une suite normale de composition sans facteur nul. D'après (i) cette suite est une suite de composition du A -module à gauche ${}_A A$, donc I_2/I_1 est un A -module à gauche simple.

(iii) \Rightarrow (vi) Soit I un idéal à droite. D'après (iii) toute suite de composition du A -module à droite I_A est une suite normale du A -module à gauche ${}_A I$ dont chacun de ses facteurs est simple ainsi on a $C(I_A) = C({}_A I)$.

(vi) \Rightarrow (i) Supposons que A ne soit pas un duo-anneau à gauche.

Supposons que $n = C(A_A)$ est minimal, tout quotient de A (différent de A et de (0)) est un duo-anneau et tout idéal à gauche contenant un idéal à droite non nul est un idéal bilatère.

Soit M un idéal à droite maximal, $D = A/M$ est un corps non nécessairement commutatif. Le A -module à gauche $\text{Ann}(M) \simeq \text{Hom}_A(A/M, A_A)$ est un D -espace vectoriel à droite et est un A -module à droite.

Pour montrer que $\text{Ann}(M)$ est un idéal à gauche simple.

Nous allons montrer qu'il est un idéal à droite simple et en appliquant (vi).

Soit $y \in A$, tel que Ay soit strictement contenu dans yA .

Soit $x \in \text{Ann}_A(M)$, comme xD est un idéal à droite, xD et $Ay + xD$ sont des idéaux à gauche, donc $Ay + xD$ est un idéal bilatère contenant yA .

Nous avons :

$$Ay + xD = yA + xD, C(yA) \leq C(Ay + xD) \leq C(Ay) + 1 \leq C(yA)$$

De plus

$$yA = Ay + xD, Ay \cap xD = (0).$$

Supposons que $\dim(\text{Ann}_A(M)) > 1$, soit x_1 tel que $x_1D \oplus x_1D \subseteq \text{Ann}_A(M)$. Alors $yA = Ay + xD = Ay + x_1D = Ay + (x) \oplus x_1D$.

On a $C(Ay + (xD \oplus x_1D)) < C(Ay) + 2$ avec $Ay \cap (xD \oplus x_1D) \neq (0)$.

Pour $x_2 \in \text{Ann}_A(M)$ non nul; l'idéal bilatère x_2D est contenu dans Ay et donc Ay est un idéal bilatère, et ceci est contraire à l'hypothèse faite. Cette contradiction montre que $\text{Ann}_A(M)$ est de dimension 1 et est un idéal à droite simple.

D'après (vi), $\text{Ann}_A(M)$ est un idéal à gauche simple et on a $C({}_A A) = C(A_A)$, comme le dual d'un A -module à droite simple est simple, A est un anneau quasi-frobénusien; donc tout idéal à gauche est l'annulateur à gauche d'un idéal bilatère et est ainsi un idéal à droite. Par conséquent, A est un duo-anneau à gauche.

Théorème 2.6. *Soit A un duo-anneau à droite unitaire. Si A est une algèbre de dimension finie sur un corps K ; alors A est un duo-anneau à gauche.*

Preuve. *Soient I_1, I_2 deux idéaux à droite tels que (I_2/I_1) soit isomorphe à $(A/M)_A$ où M est un idéal à droite maximal.*

D'après le théorème 2.7, il existe un idempotent central primitif tel que

$$M = (1 - e)A + eM \text{ et } eM = Me \text{ est le radical de Jacobson de } eAe.$$

Comme $(A/M)(1 - e) = 0$, l'isomorphisme entre $(A/M)_A$ et $(I_2/I_1)_A$ implique que $(1 - e)(I_2/I_1) = (I_2/I_1)(1 - e) = 0$.

(I_2/I_1) est un (eAe) -module à droite et à gauche, il est clair que (I_2/I_1) est un A -module

à gauche ou à droite simple si et seulement s'il est un eAe -module simple.

Aussi un eAe -module à gauche ou à droite est simple si et seulement si sa dimension sur K est égale à celle de eAe/eMe . Le A -module à droite simple I_2/I_1 est un A -module à gauche simple. D'après le théorème 2.5, A est un duo-anneau à gauche.

2.3 Étude des anneaux de fractions des anneaux quotients d'un duo-anneaux

Dans cette partie, on s'intéresse aux anneaux de fractions des anneaux quotients dans un duo-anneaux et certaines de ses propriétés ([11]).

Proposition 2.10. Soient A un duo-anneaux et I un idéal de A , alors l'anneau quotient A/I est un duo-anneau.

Preuve. Soit J un idéal à droite de A/I , alors il existe un idéal J' de A tel que $J = J'/I$.

Montrons que J est un idéal à gauche de A/I .

Soient $\bar{x} \in J$ et $\bar{a} \in A/I$, on a $\bar{a} \cdot \bar{x} = \overline{ax}$. Or A est un duo-anneau, alors il existe $a' \in A$ tel que $ax = xa'$ donc

$$\bar{a} \cdot \bar{x} = \overline{ax} = \overline{xa'} = \bar{x} \cdot \bar{a}' \in J$$

car J est un idéal à droite bilatère. Ainsi, $\bar{a}\bar{x} \in J$ ce qui implique $\bar{x}\bar{a}' \in J$ d'où J est un idéal à gauche.

De même, si l'on suppose J un idéal à gauche, on montre que J est un idéal à droite bilatère. On en déduit que A/I est un duo-anneau.

Proposition 2.11. Soient A un duo-anneau et P un idéal de A . Alors, A/P est un anneau intègre si et seulement si P est premier.

Preuve. \Leftarrow Supposons que P est premier et montrons que A/P est intègre.

Soient $\bar{x}, \bar{y} \in A/P$ tel que $\bar{x}\bar{y} = \overline{xy} = 0 \implies xy \in P \implies x \in P$ ou $y \in P$ car P est premier.

Alors $\bar{x} = \bar{0}$ ou $\bar{y} = \bar{0}$ d'où A/P est intègre.

\Rightarrow Supposons que A/P est intègre et montrons que P est premier.

Soient $x, y \in A$ tels que $xy \in P \implies \overline{xy} = \bar{x}\bar{y} = \bar{0}$ alors $\bar{x} \in A/P$ ou $\bar{y} \in A/P$ car A/P est intègre, d'où $x \in P$ ou $y \in P$. Alors P est premier.

Théorème 2.7. Soient A un duo-anneau, I un idéal de A et Q un idéal de A/I . Alors Q est premier si et seulement si il existe un idéal premier P de A tel que $Q \cong P/I$ (l'égalité dans le sens isomorphe).

Preuve. Q étant un idéal de A/I , alors il existe un idéal P de A contenant I tel que $Q \cong P/I$. Montrons que Q est premier si et seulement si P est premier.

Supposons que Q est premier.

Soient $x, y \in A$ tels que $xy \in P \implies \overline{xy} \in Q$ c'est à dire $\bar{x} \cdot \bar{y} \in Q \implies \bar{x} \in Q$ ou $\bar{y} \in Q$ c'est à dire $\bar{x} \in P/I$ ou $\bar{y} \in P/I$. Supposons que $\bar{x} \in P/I$, alors il existe $x' \in P/I$ tel que $x - x' \in I$, donc $x \in P$ de même si $\bar{y} \in P/I$ implique $y \in P$ donc $xy \in P$. On a alors $x \in P$ ou $y \in P$. D'où P est premier.

Supposons maintenant que P est premier.

Soient $\bar{x}, \bar{y} \in A/I$ tel que $\bar{x} \cdot \bar{y} \in Q$ donc $\overline{xy} \in Q \implies \overline{xy} \in P/I$, alors il existe $z \in P$ tel que $xy - z \in I \implies \overline{xy - z} = \bar{0} \implies \overline{xy} = \bar{z} \implies xy = z \implies xy \in P$. Or P est premier d'où $x \in P$ ou $y \in P$. Donc $\bar{x} \in P/I$ ou $\bar{y} \in P/I \implies \bar{x} \in Q$ ou $\bar{y} \in Q$.

Proposition 2.12. Soient A un duo-anneau, I un idéal de A .

Si \bar{s} est un élément régulier de A/I , alors s est un élément régulier de A .

Preuve. Raisonnons par l'absurde en supposant s n'est pas régulier. Alors, il existe $s' \in A$ tel que $ss' = 0 \implies \overline{ss'} = \bar{s} \cdot \bar{s}' = \bar{0}$ ce qui implique \bar{s} n'est pas régulier, absurde.

Remarque

La réciproque de la proposition précédente est fautive comme le montre l'exemple suivant : 2 est un élément régulier de \mathbb{Z} mais $\bar{2}$ n'est pas régulier dans $\mathbb{Z}/_4\mathbb{Z}$. \square

Le théorème 2.2 nous permet de donner le lemme suivant donnant la correspondance qui associe les éléments réguliers :

Lemme 2.5. Soient A un duo-anneau, I un idéal de A et P un idéal premier de A contenant I . Alors la correspondance

$$\varphi : (A/I)_{(A/I)} : \rightarrow A_p/I_p$$

$$\frac{\bar{a}}{\bar{s}} : \rightarrow \left(\frac{a}{s} \right)$$

est une application.

Preuve. Soient $\frac{\bar{a}}{\bar{s}}$ et $\frac{\bar{b}}{\bar{t}} \in (A/I)_{(A/I)}$ tels que $\frac{\bar{a}}{\bar{s}} = \frac{\bar{b}}{\bar{t}}$ alors il existe $\bar{x}, \bar{y} \in (A/I)/(P/I)$ avec \bar{x}, \bar{y} sont réguliers tels que

$$\begin{cases} \bar{x}\bar{a} = \bar{y}\bar{b} \\ \bar{x}\bar{s} = \bar{y}\bar{t} \end{cases} \Rightarrow xa - yb \in I \text{ et } xs - yt \in I$$

Montrons que $\frac{\bar{a}}{\bar{s}} = \frac{\bar{b}}{\bar{t}} \Rightarrow \overline{\frac{a}{s} - \frac{b}{t}} = \bar{0}$. Supposons que $\frac{a}{s} - \frac{b}{t} = \frac{x'a - y'b}{x's}$ avec $x's = y't$, on a $x, x' \notin P$ et sont réguliers alors ils existent $x'', y'' \in A/P$ tels que $x''x = y''x'$ donc $x''xs = y''x's = y''y't$ d'où on peut écrire $\frac{x's - y'b}{x's} = \frac{y''x'a - y''y'b}{y''x's}$ et d'autre part on :

$$\begin{aligned} xs - yt \in I &\Rightarrow x''(xs - yt) \in I \\ &\Rightarrow x''xs - x''yt \in I \\ y''y' - x''y \in I &\Rightarrow y''y't - x''yt \in I \\ &\Rightarrow (y''y' - x''y)t \in I \\ &\Rightarrow \overline{(y''y' - x''y)\bar{t}} = \bar{0} \\ &\Rightarrow \overline{y''y' - x''y} = \bar{0} \text{ (car } \bar{t} \text{ est régulier)} \\ &\Rightarrow y''y' - x''y \in I \end{aligned}$$

Supposons que $y''y' - x''y = m$ où $m \in I$. Donc $y''y' = x''y + m$. Alors on a

$$\frac{x'a - y'b}{x's} = \frac{y''x'a - y''y'b}{y''x's} = \frac{x''xa - (x''y + m)b}{y''x's} = \frac{x''(xa - yb) - mb}{y''x's} \in I_p$$

car $xa - yb \in I$ et $m \in I$. Donc

$$\overline{\frac{a}{s} - \frac{b}{t}} = \overline{\frac{x'a - y'b}{x's}} = \bar{0} \Rightarrow \frac{\bar{a}}{\bar{s}} = \frac{\bar{b}}{\bar{t}}$$

Alors φ est bien définie.

Chapitre 3

Les quasi duo-anneaux

La notion des quasi duo-anneaux est un cas particulier de celle des duo-anneaux. Tout quasi duo-anneau est un duo-anneau du fait que un quasi duo-anneau est défini à partir des idéaux maximaux bilatères. On entend par là que les propriétés données au chapitre ci-dessus restent valables dans ce qui suit.

3.1 Quasi duo-anneaux

Définition 3.1. ([5]) *Soit A un anneau unitaire. On dit que A est un quasi duo si tout idéal à gauche maximal de A est bilatère et si tout idéal à droite maximal de A est aussi bilatère.*

Remarque

- ◇ *Un anneau A est dit quasi duo à gauche si tout idéal I à gauche maximal de A est bilatère.*
- ◇ *Un anneau A est dit quasi duo à droite si tout idéal I à droite maximal de A est bilatère.*

Lemme 3.1. *Soit A un anneau; les énoncés suivants sont équivalents :*

1. *A un quasi duo à gauche (resp à droite);*
2. *$a_1A + \dots + a_nA = A$ implique $Aa_1 + \dots + Aa_n = A, \forall a_i \in A$, pour chaque $i \in I$ ensemble fini d'indices;*
3. *$aA + bA = A$ implique $Aa + Ab = A$ pour tous $a, b \in A$;*

4. $Aa + A(1 - ab) = A$, pour tous $a, b \in A$. \square

Preuve. Montrons :

(1) \implies (2) Soit $a_1A + \dots + a_nA = A$, et supposons que $Aa_1 + \dots + Aa_n \neq A$. Alors $Aa_1 + \dots + Aa_n \subseteq B$ pour un certain idéal $B \subseteq \text{Max}_A A$. Donc, B étant un idéal maximal de A et d'après (1) on a $A = a_1A + \dots + a_nA \subseteq B$ absurde. On en déduit que $Aa_1 + \dots + Aa_n = A$

(2) \implies (3) Il est clair que pour $aA + bA = A$, ce qui implique $Aa + Ab = A$ en raisonnant de la même façon que précédemment pour $I = \{1, 2\}$, $a = a_1, b = a_2$.

(3) \implies (4) D'après (3), on a $aA + b'A = A$, alors $Aa + Ab' = A$. En posant dans ce cas $b' = 1 - ab$ on obtient donc $Aa + Ab' = Aa + A(1 - ab)$ ce qui implique $Aa + A(1 - ab) = A$.

(4) \implies (1) Soit B l'idéal maximal à gauche (resp. à droite) de A . Supposons maintenant que B n'est pas maximal dans A , alors B est un idéal propre de A donc soit $Bs \subset B$ pour tout $s \in A$. Par conséquent, $Bs + B = A$. Posons $1 = as + b \forall a, b \in B$ ceci implique $b = 1 - as$, or $A = Aa + Ab = Aa + A(1 - as) \subset B$, absurde d'après l'hypothèse. Alors B est maximal. Dans ce cas, puis que $Aa + A(1 - as)$ et $aA + (1 - as)A$ sont des idéaux de A et B maximal, alors on a $Aa + A(1 - as) \subseteq B$, aussi $aA + (1 - as)A \subseteq B$, d'où B est bilatère. \square

Les anneaux fortement réguliers, les anneaux commutatifs et les anneaux de divisions sont des exemples des quasi duo-anneaux. En plus, tout anneau local à gauche (resp. à droite) A est un quasi duo-anneau à gauche (resp. à droite) car l'unique l'idéal maximal de A est le radical de Jacobson $J(A)$. \square

La proposition suivante permet de caractériser les quasi duo-anneaux [9].

Proposition 3.1. Pour tout anneau A , les affirmations suivantes sont vérifiées :

- (1) Si A est un quasi duo, alors A/I l'est aussi, pour tout I un idéal propre de A ;
- (2) Si $B \subset J(A)$ est un idéal de A tel que A/B soit un quasi duo-anneau à gauche, alors A l'est aussi;
- (3) A est un quasi duo à gauche si et seulement si $A/J(A)$ est un quasi duo;

(4) $\prod_{k \in K} A_k$ est un quasi duo si, et seulement si les A_k le sont aussi, pour tout $k \in K$ avec K un ensemble d'indices.

Preuve. (1) En utilisant le théorème (voir 1.5) qui dit que les idéaux maximaux à gauche (resp. à droite) de l'anneau A/I sont de la forme M/I où $I \subset M \subset^{Max} A$. Maintenant, soit A un quasi duo à gauche (resp. à droite), alors M est un idéal à gauche de A , et donc M/I est un idéal maximal à gauche (resp. à droite) de A/I .

En effet, M étant un idéal maximal à gauche (resp. à droite) de A , alors pour tout idéal Q à gauche (resp. à droite) tel que $M \subset Q \subset A$, on a $Q = M$ ou $Q = A$. Donc comme $I \subset M$, on a $M/I \subset Q/I \subset A/I$ ce qui implique que $Q/I = M/I$ ou $Q/I = A/I$.

Montrons que M/I est bilatère.

Soient $\bar{a} \in A/I$ et $\bar{m} \in M/I$, on a $\bar{a} = a + I$, $\bar{m} = m + I$, donc il existe $i \in I$ tel que

$$\bar{a}\bar{m} = (a + i)(m + i) = am + (a + m + i)i,$$

or $(a + m + i)i \in I$ car I est un idéal, alors

$$\bar{a}\bar{m} = am + I \Rightarrow \bar{a}\bar{m} \in M/I.$$

On fait de même pour $\bar{m}\bar{a}$, on trouve $\bar{m}\bar{a} \in M/I$. Donc M/I est bilatère, d'où A/I est un quasi duo.

(2) Soient $B \subset J(A)$ tel que A/B un quasi duo-anneau et $M \subset^{Max} A$, alors

$B \subset J(B) \subset M$. Ainsi donc $M/B \subset^{Max} A/B$.

Montrons que M est bilatère.

Soient $\bar{a} \in A/B$ et $\bar{m} \in M/B$, alors $\bar{a}\bar{m} \in M/B$ et $\bar{m}\bar{a} \in M/B$. On a donc $\bar{a}\bar{m} = am + B$ ce qui implique $am \in M$, de même pour $\bar{m}\bar{a}$ on a $ma \in M$. Alors A est un quasi duo.

(3) se déduit de (1) et de (2)

(4) Soit $A_k, \forall i \in K$ un quasi duo.

◇ Montrons que $\prod_{k \in K} A_k$ est quasi duo.

Soient $\{M_k\}_{k \in K}$ une famille des idéaux maximaux telle que pour tout $k \in K$, $M_k \subset A_k$ et

M_k bilatère, alors $\prod_{k \in K} M_k \subset \prod_{k \in K} A_k$

◇ Montrons que $\prod_{k \in K} M_k$ est bilatère.

Prenons, pour cela, $\prod_{k \in K} M_k = M_1 \times M_2$ et $\prod_{k \in K} A_k = A_1 \times A_2$

Soient $a \in \prod_{k \in K} A_k \Rightarrow a = (a_1, a_2)$ et $m \in \prod_{k \in K} M_k \Rightarrow m = (m_1, m_2)$

$a \times m = (a_1, a_2) \times (m_1, m_2) = (a_1 \times m_1, a_2 \times m_2)$ ce qui implique $a_1 \times m_1 \in M_1$ et

$a_2 \times m_2 \in M_2$ alors, il existe $\alpha \in M_1$ et $\beta \in M_2$ tels que $a_1 \times m_1 = \alpha \times a_1, a_2 \times m_2 = \beta \times a_2,$

car M_1 et M_2 sont bilatères.

Donc, $a \times m = (a_1, a_2) \times (m_1, m_2) = (a_1 \times m_1, a_2 \times m_2) = (\alpha \times a_1, \beta \times a_2) = (\alpha, \beta) \times (a_1, a_2) = m' \times a,$ pour $m' = (\alpha, \beta) \in M_1 \times M_2.$

On conclut donc que $\prod_{k \in K} M_k$ est bilatère, d'où $\prod_{k \in K} A_k$ est un quasi duo.

Proposition 3.2. Les énoncés suivants sont équivalents :

- (1) A un quasi duo à gauche (resp. à droite);
- (2) Tout anneau primitif factoriel à gauche (resp. à droite) A/P est un anneau de division.

En particulier, un quasi duo-anneau à gauche (resp. à droite) A est un anneau de division si et seulement si A est simple et A est un anneau primitif à gauche (resp. à droite).

Preuve. (1) \Rightarrow (2)

Soit $S = A/P$ un anneau primitif, et soit Sm un S -module fidèle. Puisque A est un quasi duo, alors d'après la proposition 3.1 S est un quasi duo. Donc, on a l'égalité des annulateurs $Ann_g(Sm) = Ann_g(m)$ qui est un idéal maximal à gauche (resp à droite) de $S,$ d'où $Ann_g(m) = 0$ car Sm est fidèle. Donc, S est un anneau de division.

(2) \Rightarrow (1)

Soient $Q \subset^{Max} {}_A A$ et posons $P = Ann_g(A/Q) = \{b \in A / bA \subset Q\}$ qui est un idéal primitif car A/Q est simple. Comme A/P est un anneau de division, donc P est idéal maximal.

Montrons P est bilatère.

Soit $a \in A;$ pour tout $p \in P,$ on a $\overline{ap} = \overline{pa} = \overline{0},$ ce qui implique alors $ap = pa \in P$ d'où P est bilatère, A est un quasi duo.

Du fait que chaque anneau de division est simple et chaque anneau simple est un anneau primitifs. Et de plus, si A est quasi duo à gauche (resp. à droite) primitif, alors A est anneau de division pour $P = (0)$ d'après (2), d'où la preuve.

Proposition 3.3. Si A est un quasi duo à gauche (resp. à droite) et $P \subset^{Max} {}_A A$ (resp.

$P \subset {}^{Max} A_A$), alors A/P est un quasi duo.

Preuve. Posons $K = A/P$ considéré comme un A -module simple à gauche (resp. à droite). Alors K est un (A/P) -module simple et fidèle associé au A -module par $(r + A)x = rx, \forall r \in A$ et $\forall x \in K$. Par conséquent, l'anneau A/P est primitif. D'autre part, d'après la propriété 3.1 A/P est un quasi duo. \square

Si A_i est un idéal d'un quasi duo A et $\bigcap_{i \in I} A_i = 0$, alors la correspondance définie par : $A \mapsto \prod_{i \in I} A/A_i$ tel que $a \mapsto \langle a + A_i \rangle$ est un morphisme injectif. On dit que A est un Produit direct de ses images A/A_i . Le théorème d'Andrunakievic et de Rjabuhin (voir [3]) montre que chaque anneau réduct est un produit sous-direct de domaines. Pour ce qu'il s'agit des quasi duo, la propriété suivant en illustre.

Proposition 3.4. Si A est un quasi duo, alors $A/J(A)$ est un produit direct de $\{A/A_i\}_{i \in I}$ avec $\{A_i\}_{i \in I}$ une famille des idéaux maximaux de A .

Preuve. Soit $\{A_i, \exists i \in I\}$ une famille finie des idéaux maximaux de A . Alors A_i est un idéal maximal de A , d'où A/A_i est un corps pour chaque $i \in I$ et est un quasi duo d'après la proposition 3.1. De plus, $\phi : A \mapsto \prod_{i \in P} A/A_i$ tel que $a \mapsto \langle a + A_i \rangle$ est un morphisme d'anneaux de noyau $\text{Ker } \phi = J(A)$, or $J(A)$ est l'intersection de tous idéaux maximaux de A , alors $A/J(A)$ est un produit direct de $\{A/A_i\}$ car chaque A_i est un idéal maximal de A et que $A/J(A) \cong A/(A_0 \times A_1 \times \dots \times A_n) \cong A/A_0 \times \dots \times A/A_n$.

Remarque

L'inverse de la proposition 3.4 n'est pas en général vrai. C'est à dire si $A/J(A)$ est un produit direct d'anneaux de division, alors A n'est pas en général un quasi duo-anneau.

Lemme 3.2. Soit A un quasi duo à gauche (resp. à droite), alors tout élément nilpotent appartient à $J(A)$.

Preuve. Posons $P = {}_A A$ et $S = \{A \rightarrow P, \forall a \in A, \exists n \in \mathbb{N}^* / a \rightarrow a^n\}$.

Considérons P un A -module projectif de A . soit $J(S) = \{a \in A \mid \text{Im}(a) \in P\}$.

Supposons $a \in S$ et qu'il existe un $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $a^n = 0$. Soit

$$Pa + N = P \quad (*)$$

où ${}_A N \subset_A P$. Nous allons montrer que $N = P$, c'est qui implique que $a \in J(S)$ car si $N = P$ cela implique $Pa = 0$ donc $a \in J(S)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on définit un système complet $\{a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ de générateurs d'idéaux principaux tel que l'on ait la suite décroissante d'idéaux

$$(a) \subseteq (a)^2 \subseteq \dots \subseteq (a)^{n-1} \subseteq (a)^n = 0$$

qui sont des idéaux propres de A donc

$$Pa \subseteq Pa^2 \subseteq \dots \subseteq Pa^{n-1} \quad (**)$$

est une chaîne de sous modules propres de P , d'après le lemme Zorn, $(**)$ admet un plus grand élément, soit ${}_A N$ le sous-module maximal de ${}_A P$. En appliquant a à droite de $(*)$ on a :

$$Pa^2 + Na = Pa$$

En ajoutant N dans les deux membres, on a : $Pa^2 + Na + N = Pa + N = P$ implique $Pa^2 + Na + N = P$.

En répétant le même processus tout élément du système $\{a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$, on trouve

$$Na^{n-1} + \dots + Na^2 + Na + N = P.$$

Comme A est un quasi duo et que tous les $Pa^i_{i \in \{1, \dots, n-1\}}$ sont inclus dans P , donc $\sum_{i=1}^{n-1} Pa^i = 0$, d'où $N = P$. Alors, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $a^i \in J(S) \subseteq J(A)$, $a^n = 0$.

Théorème 3.1. Soit A un anneau tel que $e^2 = e \neq 0$. Si A est un quasi duo à droite (resp. à gauche), alors eAe l'est aussi.

Preuve. Soit M un idéal droite maximal de eAe . Alors il est clair que

$$MA = MeA = eMA$$

est un idéal à droite de A contenant eA . Ce qui implique que $MA \not\subseteq eA$.

Ainsi donc $MA = eA$. Alors $M = MeAe = MAe = eAe$, contradiction avec le fait que

$M \subset eAe$. Donc $MA \subsetneq eA$. Puis que eA est un A -module à droite générateur, alors il existe un sous-module maximal N de A contenant MA d'après le théorème 2.8 de [2]. Notons $Ne = eNe$ un idéal maximal à droite de eAe tel que $M = MAe \subset Ne$. Ce qui implique que $Ne = eAe$. Alors $e \in eAe = Ne \subseteq N$ et donc $eA \subset N$ car N est un idéal maximal à droite de A , contradiction avec le fait que $N \subset eAe$ car N est un sous-module maximal de $eA \subset eAe$. D'où Ne est idéal à droite propre de eAe contenant M ; ainsi donc $Ne = M$ car M maximal.

Maintenant, montrons que $N + (1 - e)A$ est un idéal à droite maximal de A .

Pour ce faire, posons $J = N + (1 - e)A$ vérifiant $J = N \oplus (1 - e)A \subsetneq eA \oplus (1 - e)A$.

Si $x \in A$ et $x \notin J$ alors $ex \notin N$ et donc $N + exA = eA$ du fait que N est un idéal maximal de eA ; ainsi donc

$$J + exA = N + (1 - e)A + exA = (N + exA) + (1 - e)A = eA + (1 - e)A = A.$$

Puisque $xA + (1 - e)A = exA + (1 - e)A$ ce qui implique

$$J + xA = N + (1 - e)A + xA = N + (1 - e)A + exA = J + exA = A.$$

Alors J est un idéal à droite maximal de A tel que $eJe = eNe = Ne = M$.

Soit $x \in A$ avec $exe \notin eJe$, alors $eJe \not\subset J$. Puisque J est un idéal maximal, donc $J + A(exe)A = A$ et donc $eJe + (eAe)(exe)(eAe) = eAe$, eJe est donc un idéal maximal de eAe . On conclut que eAe est un quasi duo.

3.2 Anneaux Fortement Quasi Duo

Dans cette partie, les anneaux sont considérés associatifs et unitaires. Elle est consacrée à l'étude des anneaux fortement quasi duo et leurs propriétés ([14]).

Proposition 3.5. *Un anneau A est un quasi duo-anneau à droite (resp. à gauche) si et seulement si pour tout idéal maximal I de A , $\Re j_d(A, A/I) = I$ (resp. $\Re j_g(A/I, A) = I$).*

Preuve. \Rightarrow Supposons que A est un quasi duo et M un idéal de A tel que

$$\mathfrak{R}e j_d(A, A/M) = M.$$

Alors d'après le corollaire 8.23 de [2], $\mathfrak{R}e j_d(A, A/M)$ est bilatère, d'où M l'est aussi.

Soient A un anneau et M un idéal maximal de A . Alors $\mathfrak{R}e j_d(A, A/M)$ est bilatère donc montrons que $\mathfrak{R}e j_d(A, A/M) = M$.

Soit $0 \neq f \in \text{Hom}_d(A, A/M)$, alors il existe $a \in A - M$ tel que $f(1) = a + M$. Puisque M est bilatère, alors pour tout $x \in M$, $f(x) = ax + M = M$ car M est maximal d'où $M \subseteq \text{Ker}(f)$.

On en déduit donc que $M \subseteq \mathfrak{R}e j_d(A, A/M)$. Alors on a l'égalité.

Lemme 3.3. Soient A un quasi duo-anneau à droite (resp. à gauche) et I un idéal à droite (resp. à gauche) de A . Alors pour tout $a \in A$, si $a^2 \in I$ implique que $a \in I$.

Preuve. Soit I un idéal bilatère, alors $I \subseteq (I : a)$. Donc soit $(I : a) = I$ ou $(I : a) = A$.

En raisonnant par contradiction; supposons $(I : a) = I$ et $(I : a) \neq A$, comme $a^2 \in I$ implique $a \in (I : a) = I \Rightarrow A \subseteq I$. On a alors $A = (I : a)$ d'où la contradiction. Alors $A = (I : a)$, d'où $a \in I$.

Proposition 3.6. Soient A un quasi duo-anneau à droite (resp. à gauche) et I un idéal à droite (resp. à gauche) de A . Alors, pour tous a et $b \in A$ tels que $ab \in I$, on a $a \in I$ ou $b \in I$. De plus, tous les éléments nilpotents de A appartiennent à $J(A)$.

Preuve. Soit I un idéal bilatère de A , alors pour tout $r \in A$, on a

$$(bra)^2 = (bra)(bra) = (br)(ab)(ra) \in I.$$

D'après le lemme 3.3 $bra \in I$. Puisque cette dernière est vraie pour tout $r \in A$, alors $bAa \subseteq I$. Aussi d'après la proposition 1.5, I est un idéal premier. D'où $bAa \subseteq I$ implique que $a \in I$ ou $b \in I$.

Définition 3.2. Un anneau A est dit fortement quasi duo à droite (resp. à gauche) si pour tout idéal à droite (resp. à gauche) maximal de A est totalement invariant à droite (resp. à gauche).

Exemple 3.1. L'ensemble défini par

$$\mathbf{Z}_n = \{n \in \mathbf{N} \mid n \geq 2\}$$

est un anneau fortement quasi duo à droite.

Lemme 3.4. Tout anneau fortement quasi duo à droite (resp. à gauche) est un quasi duo anneau à droite (resp. à gauche).

Preuve. La preuve est immédiate car tout idéal totalement invariant à droite (resp. à gauche) est bilatère. C'est ce qui fait que c'est un quasi duo.

Lemme 3.5. Soit A anneau fortement quasi duo à droite (resp. à gauche).

Alors, pour tout idéal à droite (resp. à gauche) maximal de A on a

$$C_T(I) = 0 \text{ ou } C_T(C_T(I)) = I$$

Preuve. Soit I un idéal à droite totalement invariant d'un anneau fortement quasi duo, alors d'après la définition 1.32 on a $C_T(I) \cap I = 0$ et de plus $I \subset C_T C_T(I)$ avec

$$C_T C_T(I) = \sum \{J \mid J \triangleleft_t A, C_T(I) \cap J = 0\},$$

on a donc $C_T C_T(I) = I$ ou $C_T C_T(I) = A$. Puis que $C_T C_T(I) \cap C_T(I) = 0$, alors $C_T C_T(I) = I$ ou $C_T(I) = 0$.

Lemme 3.6. Soit A un anneau fortement quasi duo à droite (resp. à gauche).

Alors $J(A)$ est un idéal à droite (resp. à gauche) totalement invariant de A .

Preuve. Il est clair que $J(A)$ est un idéal totalement invariant car c'est l'intersection d'idéaux totalement invariants est invariant.

Proposition 3.7. Soit A un anneau fortement invariant à droite (resp. à gauche). Alors

$$\mathbf{U}(A) = \{a \in A \mid \text{ann}_d(a) = 0\}$$

$$\text{(resp. } \mathbf{U}(A) = \{a \in A \mid \text{ann}_g(a) = 0\} \text{)}.$$

Preuve. Il est clair que si $a \in \mathbf{U}(A) \Rightarrow \text{ann}_d(a) = 0$.

Inversement, si $b \in A \mid \text{ann}_d(b) = 0$, alors $bA = A$. Si bA est un idéal propre de A donc il existe un idéal maximal de A contenant bA . Ainsi donc $b \in A$ et pour tout

$x \in A, 0 = \text{ann}_d(b) \subseteq \text{ann}_d(x)$. Puisque I est totalement invariant à droite de A et $b \in I$, alors $x \in I$ d'après la définition. Cette dernière est vraie pour tout $x \in A$, alors $I = A$. Comme $\text{ann}_d(b) = 0$, cela implique que $ab = 1$ pour un certain $a \in A$. Il est clair donc que $\text{ann}_d(a) = 0$ et a est inversible à droite; soit $c \in A \mid ac = 1$.

Donc $b(ac) = (ba)c = c \Rightarrow ba = 1$, alors $ab = ba = 1$; donc $b \in \mathbf{U}(A)$.

On raisonne pareillement comme ci-dessus pour $\mathbf{U}(A) = \{a \in A \mid \text{ann}_g(a) = 0\}$.

Remarque

L'anneau A est dit classique si

$$\mathbf{U}(A) = \{a \in A \mid \text{ann}_g(a) = \text{ann}_d(a) = 0\}$$

Corollaire 3.1. Soit A un anneau fortement quasi duo à droite (resp. à gauche). Alors, $Z(A) \subset J(A)$.

Preuve. Soit A un anneau fortement quasi duo à droite et $a \in Z(A)$.

Pour tout $x \in A$, $\text{ann}_d(a) \cap \text{ann}_d(1 - ax) = 0$. Donc $\text{ann}_d(1 - ax) = 0$. D'où d'après le proposition 3.7, $1 - ax \in U(A)$. Ce qui implique que $a \in J(A)$.

3.3 Étude des Quasi Duo Anneaux \mathbb{Z} -gradués

Théorème 3.2. ([6]) : Soit A un anneau \mathbb{Z} -gradués. Alors, on a

- (i) $J(A)$ est un idéal homogène,
- (ii) Si $a \in \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n$, alors $1 + a$ est inversible si et seulement si a est nilpotent. \square

L'idéal homogène P d'un anneau A \mathbb{Z} -gradués est dit idéal principal gradués si pour tout $I, J \subset P$ implique $I \subset P$ ou $J \subset P$ pour tous I, J des idéaux homogènes de A . Autrement dit un idéal homogène d'un anneau \mathbb{Z} -gradués est principal si et seulement si il est un anneau principal. L'intersection non vide d'idéaux principaux gradués d'un anneau A \mathbb{Z} -gradués sera nommée pseudoradical gradués de A . Et l'intersection vide d'idéaux

principaux gradués de A \mathbb{Z} -gradué est égale à A .

Le pseudoradical est caractérisé par le théorème suivant.

Théorème 3.3. Soit A un anneau \mathbb{Z} -gradué contenant l'idéal maximal M tel que

$$(M)_h = 0.$$

Alors, le pseudoradical gradué de A est non vide.

Preuve. Soit $a = \sum_{m \leq i \leq n} a_i$ un élément non nul de M de longueur $\text{len}(a)$ minimale tel que $a_n \neq a_m \neq 0$. Puis que $(M)_h = 0$ et $\text{len}(a) \geq 2$, alors soit C (resp. D) l'ensemble des composants des éléments non nuls de $M \cap (\bigoplus_{m \leq i \leq n} A_i)$ de longueur n (resp. de longueur m). C et D sont des ensembles non vides homogènes dépendants de M .

- Si A ne contient aucun idéal principal gradué non nul, alors le pseudoradical gradué de A est égale à A lui même, ce qui est vrai.

- Supposons maintenant que l'on peut trouver un idéal principal non nul Q de A . Alors $M + Q = A$ d'où $1 = b + q$ où $b = \sum_{s \leq i \leq t} b_i \in M$ et $1 - b_0 \in Q$ avec $b_i \in Q, \forall s \leq i \leq t$ et $i \neq 0$. Cela implique qu'au moins un composant de $b = \sum_{s \leq i \leq t} b_i \in M$ n'est pas dans Q . Soit donc b soit dans M de plus petit longueur possible dont ses composants sont dans Q sauf un certain nombre fini de composants, soit $b = \sum_{s \leq i \leq t} b_i \in M$ il existe k tel que $b_k \notin Q$.

Si $k \neq t$, on a $C \subset Q$ car sinon il existe $r = \sum_{m \leq l \leq n} r_l \in M$ tel que $r_n \notin Q$. Comme Q est un idéal principal gradué, alors il existe $c \in A_w$ pour un certain $w \in \mathbb{Z}$ tel que $b_k c r_n \in Q$.

Notons par $\text{len}(r) = n - m + 1 \leq \text{len}(b) = t - s + 1$ et un élément $u = b c r_n - b_t c r \in M$ de composants homogènes de u c'est à dire (u_{k+w+n}) n'est pas dans Q . De plus, puis que $(b c r_n)_l = (b_t c r)_l = 0$ pour tout $l < s + w + n$ et $u_{t+w+n} = 0$.

On trouve donc $\text{len}(u) < \text{len}(b)$ ce qui est absurde car $\text{len}(b)$ est la longueur minimale de M .

- Si $k = t$, on prouve de la même manière pour $D \subset Q$. On en déduit que $CAD \subseteq Q$ pour tout idéal principal gradué de A . Puis que M est principal alors $(M)_h = 0$, de plus comme A est un anneau \mathbb{Z} -gradué, alors $CAD \neq 0$ d'où le résultat.

Remarque

Notons par \mathcal{A} l'ensemble des idéaux maximaux à droite (resp. à gauche) de A tel que

pour tout $M \in \mathcal{A}$, $A_n \not\subset M$, $\forall n \in \mathbb{Z}^*$ et par \mathcal{B} l'ensemble des idéaux maximaux de A tel que pour tout $M \in \mathcal{B}$ c'est à dire le complément de \mathcal{A} dans A . Et notons aussi par

$$C(A) = \bigcap_{M \in \mathcal{A}} M \text{ et } B(A) = \bigcup_{M \in \mathcal{B}} M.$$

On peut décrire $B(A)$ de manière assez simple :

En effet, notons par $U = (\sum_{n \in \mathbb{Z}^*} A_{-n} A_n) \triangleleft A_0$, alors pour tout $M \in \mathcal{B}$ et que $M_0 + \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} A_n = M$ avec M_0 l'idéal maximal de A_0 contenant U . Alors $B(A) = J + \sum_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n$, où J est un idéal de A_0 contenant U tel que $J(A_0/U) = J/U$. En particulier $B(A)$ est un idéal bilatère de A .

Si A est fortement gradué, alors pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$, $A_0 = A_{-n} A_n$. Ceci implique que $B(A) = \emptyset$ car $B(A) = A$ et $C(A) = J(A)$.

Maintenant, nous allons décrire $C(A)$.

Soit $A_g = \{a \in A \mid A_n a \subset J(A), \forall n \in \mathbb{Z}^*\}$ et $A_d = \{a \in A \mid a A_n \subset J(A), \forall n \in \mathbb{Z}^*\}$

Proposition 3.8. Soit A un anneau \mathbb{Z} -gradué, alors

- (i) $C(A) = A_g = A_d$
- (ii) $C(A) \cap (\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n) = J(A) \cap (\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n)$

Preuve. (i) D'après la définition de A_g on a $A_g \triangleleft A$. Alors $A_g A_n \subset_g A$, pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$.

Puis que $(A_g A_n)^2 \subseteq J(A)$ car $A_g A_n \subset_g J(A)$ et $A/J(A)$ est un idéal semi principal.

Alors $A_g \subseteq A_d$. Le raisonnement opposé permet de trouver $A_d \subseteq A_g$, alors $A_d = A_g$.

Soit $M \in \mathcal{A}$, alors $A_n \not\subset M$ pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$. Ce qui qu'on ait $A_d A_n \subseteq M$ et $M A_n \subseteq M$ donc $(A_d + M) A_n \subseteq M$. On a alors $A_d + M \neq A$ et comme M est maximal d'où $A_d \subseteq M$.

Par conséquent, $A_d \subseteq C(A)$ car $M \in \mathcal{A}$ et $C(A) = \bigcap_{M \in \mathcal{A}} M$, or $C(A) \cap B(A) = J(A)$ car $J(A)$ est l'intersection de tous idéaux maximaux de A et aussi $B(A) \triangleleft A$ et $C(A) \subset_g A$ d'où

$C(A) B(A) \subseteq J(A)$. Comme $\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \subseteq B(A)$, on trouve $C(A) \subseteq A_g$ implique $C(A) = A_d = A_g$.

(ii) D'après (i) on a $C(A) A_n + B(A) A_m \subseteq J(A)$, pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$. Alors, pour tout idéal I de A engendré par $C(A) \cap (\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n)$ donc $I^2 \subseteq J(A)$ c'est qui implique que

$$C(A) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right) \subseteq I \subseteq J(A)$$

$$\Rightarrow C(A) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right) \subseteq J(A)$$

$$\Rightarrow (C(A) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right)) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right) \subseteq J(A) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right)$$

$$\Rightarrow C(A) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right) \subseteq J(A) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right).$$

$$D'autre part J(A) \subseteq C(A) \Rightarrow J(A) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right) \subseteq C(A) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right)$$

$$\text{Alors } C(A) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right) = J(A) \cap \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} A_n \right).$$

Théorème 3.4. *Si A un quasi duo anneau \mathbb{Z} -gradu. Alors A/M est un corps pour tout $M \in \mathcal{A}$.*

Preuve. *Soient A un quasi duo  gauche (resp.  droite) et $M \in \mathcal{A}$. Puis que A est un quasi duo  gauche, alors A/M est un anneau de division d'aprs la proposition 3.2, alors on en dduit que A est intgre et unitaire car M est un idal maximal d'o M est un idal premier. De plus, d'aprs le thorme 3.3 le pseudoradical soit P de A est non nul.*

Soit $n \in \mathbb{Z}^$ et $a \in P_n = P \cap A_n$, a n'est pas nilpotent car A est intgre. En effet, si a tait nilpotent alors il existerait $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^m = 0 \Leftrightarrow a^{m-1}a = 0 \Rightarrow a^{m-1} = 0$ ou $a = 0$.*

Si $a = 0 \Rightarrow a^{m-1} = 0$ absurde car a tait nilpotent de degr m d'o d'aprs le thorme 3.2, $1 + a$ n'est pas inversible. Alors, il existe un idal maximal T de A tel que $1 + a \in T$.

Et comme A est un quasi duo, alors $T \triangleleft A$ (c'est  dire T est un idal bilatre de A). Soit $(T)_h$ le plus grand idal principal homogne de A contenu dans T, alors :

Si $(T)_h \neq 0$, alors $P \subset T \Rightarrow 1 = (1 + a) - a \in T$ absurde donc $(T)_h = 0$. Maintenant pour tout lment homogne $b \in A$, on a $ab - ba = ab - ba + b - b = (1 + a)b - b(1 + a) \in (T)_h = 0$.

Ceci montre que a est lment central, c'est  dire $a \in Z(A)$ de A alors $P_n \subseteq Z(A)$, pour tout $n \in \mathbb{Z}^$. Comme $M \in \mathcal{A}$, par dfinition de \mathcal{A} , il existe $m \in \mathbb{Z}^*$ tel que $A_m \not\subseteq M$. En particulier $A_m \neq 0$. Donc du fait que P est un idal homogne non nul de A qui est intgre et unitaire alors nous pouvons choisir un entier n tel que $P_n \neq 0$. Cette dernire implique que $P_0 P_n \subseteq P_n \subseteq Z(A)$, or A intgre d'o $P_0 \subseteq Z(A)$. D'aprs ce qui prcde, on a $P \subseteq Z(A)$ et de plus $A/M = (M + P)/M$ (car $A = A + M$) est commutatif donc c'est un*

corps.

Théorème 3.5. *Soit A un anneau. On dit que A est un quasi duo \mathbb{Z} -gradu  gauche (resp.  droite) si et seulement si A_0 est un quasi duo  gauche (resp.  droite) et $A/C(A)$ est un anneau commutatif.*

Preuve. *Supposons que A est un quasi duo  droite.*

Soit M l'idal maximal de A_0 . Alors MA est un idal propre de A . Par consquent il existe un idal maximal  droite T de A contenant MA . Comme A est un quasi duo  droite, alors T est bilatre. Il est clair que $M = T \cap A_0$ car $M \triangleleft A_0$. D'o A_0 est un quasi duo  droite.

Si $\mathcal{A} \neq \emptyset$, alors $A/C(A)$ est un corps, d'aprs le thorme prcdent, d'o $A/C(A)$ est un anneau commutatif.

Si $\mathcal{A} = \emptyset$, alors $C(A) = A$ et aussi $A/C(A)$ est un anneau commutatif.

Supposons maintenant que A_0 est un quasi duo  droite et $A/C(A)$ commutatif.

Soit I un idal engendr par $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^} A_n$. Donc, d'aprs la proposition 3.8.(i), $I \cap C(A) \subseteq J(A)$.*

Ainsi $(I \cap C(A))^2 \subseteq J(A)$ or $J(A)$ est semi-principal ce qui implique que $I \cap C(A) \subseteq J(A)$.

On a $I \cap C(A) \cong I \times C(A)$, soit $s : A/(I \cap C(A)) \longrightarrow A/J(A)$ est un morphisme d'anneaux

(une surjection canonique) et $s' : A_0 \longrightarrow A/I$ est aussi un morphisme d'anneaux. Il est

clair que $A/J(A)$ est l'image d'un morphisme du produit directe de A/I et $A/C(A)$ et

aussi A/I est l'image de A_0 par s' . D'o A/I et $A/C(A)$ sont des quasi duo  droite. Ces

derniers impliquent, d'aprs la proposition 3.1.2, que A est un quasi duo et aussi $A/J(A)$

est un quasi duo d'aprs la proposition 3.1.3.

Si A est un quasi duo alors l'argumentation symtrique  ce qui prcde s'applique pour terminer la dmonstration. \square

On dduit immdiatement du thorme 3.5 le corollaire suivant.

Corollaire 3.2. *Soit A un anneau \mathbb{Z} -gradu. Si A est un quasi duo  gauche, alors :*

(i) A_0 est un quasi duo  gauche;

(ii) A est un quasi duo  droite si et seulement si A_0 est un quasi duo  droite.

Nous retenons, d'aprs la remarque 3.3, que si $C(A) = J(A)$ ceci implique que A est

un anneau fortement \mathbb{Z} -gradu, ajouter  cela le thorme 3.5, on en dduit le corollaire suivant.

Corollaire 3.3. *Supposons A un anneau fortement \mathbb{Z} -gradu. Alors A est un quasi duo  gauche (resp.  droite) si et seulement si A est un quasi duo  gauche (resp.  droite) et $A/J(A)$ soit commutatif.*

Maintenant, par application du thorme 3.5, nous allons caractriser des quasi duo-anneaux  gauche (resp.  droite) des polynmes tordus.

Soient δ un endomorphisme d'anneau S et $S[x, \delta]$ l'anneau des polynmes tordus  coefficients dans S . Notons $N(S)$ l'ensemble dfini par :

$$N(S) = \{s \in S \mid s\delta(s) \cdots \delta^n(s) = 0, \forall n \in \mathbb{N}^*\},$$

on peut aussi le not par

$$N(S) = \{s \in S \in S[x, \delta] \mid (sx)^n = 0, \forall n \in \mathbb{N}^*\}$$

est un sous-anneau de S . Soit $N(S)[x, \delta]$ l'ensemble des polynmes de $S[x, \delta]$  coefficients dans $N(S)$. Notons galement que $\delta(N(S)) \subset N(S)$. Ainsi, on a $N(S) \triangleleft S$ c'est  dire $N(S)$ est un idal de S , alors $N(S)[x, \delta] \triangleleft S[x, \delta]$. Du fait que δ est un endomorphisme, cela induit que $S/N(S)$ et $(S/N(S))[x, \delta] \cong S[x, \delta]/N(S)[x, \delta]$

Lemme 3.7. *Soit $S[x, \delta]$ l'anneau des polynmes tordus. Si $S[x, \delta]$ est un quasi duo, alors on a $J(S[x, \delta]) \subseteq N(S)[x, \delta] \subseteq C(S[x, \delta])$*

Preuve. Puis que $S[x, \delta]$ est un quasi duo  droite (resp.  gauche), $S[x, \delta]/J(S[x, \delta])$ est un anneau rduit. En effet, soit $\bar{s} \in S[x, \delta]/J(S[x, \delta]) \mid \exists n \in \mathbb{N}^* : \bar{s}^n \neq 0 \Rightarrow \bar{s} \in S[x, \delta] \Rightarrow xs^n = \delta(s^n)x \Rightarrow x\bar{s}^n = \overline{\delta(s^n)}x$ or δ est dfini aussi sur $J(S[x, \delta]) \Rightarrow \overline{\delta(s^n)} = 0 \Rightarrow x\bar{s}^n = 0$ aussi $x \neq 0 \Rightarrow \bar{s}^n = 0 \Rightarrow \bar{s} \in J(S[x, \delta])$. On en dduit que tout lment de $S[x, \delta]$ est un lment de $J(S[x, \delta])$, par consquent $Sx^n N(S) \subseteq J(S[x, \delta])$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. En effet, soit $t \in x^n N(S)$, alors $\exists s \in N(S) \mid t = x^n(sx)^n = (xsx)^n = 0 \Rightarrow t \in J(S[x, \delta])$, donc $x^n N(S) \subseteq J(S[x, \delta]) \Rightarrow Sx^n N(S) \subseteq SJ(S[x, \delta]) \subseteq J(S[x, \delta])$ car $SJ(S[x, \delta])$ est un idal principal de $S[x, \delta]$ et que $J(S[x, \delta])$ est un idal maximal de $S[x, \delta]$, alors $S[x, \delta]$ est un \mathbb{Z} -

gradu, d'aprs la proposition 3.8 on a $N(S)[x, \delta] \subseteq C(S[x, \delta])$.

Soit $ax^n \in J(S[x, \delta])$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, alors d'aprs le thorme 3.5 $J(S[x, \delta])$ est homogne et ax^n et $x^n a$ sont des lments nilpotents de $S[x, \delta]$ donc $x^n a \in J(S[x, \delta])$. Ainsi $Sx^m x^{n-1} a \subseteq J(S[x, \delta])$, $\forall m > 0$, et donc $x^{n-1} a \in J(S[x, \delta])$ d'aprs la proposition 3.8. En rptant cette dernire mthode, on trouve $xa \in J(S[x, \delta])$ ce qui implique que $a \in N(S)$ d'aprs le thorme 3.5, et du fait $J(S[x, \delta])$ est homogne, d'o $J(S[x, \delta]) \subseteq N(S)[x, \delta]$.

Corollaire 3.4. Soit $S[x, \delta]$ un anneau de polynmes tordus. Alors, $S[x, \delta]$ est un quasi duo si et seulement si S est un quasi duo et

$J(S[x, \delta]) = J(S) \cap N(S) + N(S)[x, \delta]$, o $N(S)[x, \delta]$ est un anneau commutatif.

Preuve. Supposons que $S[x; \delta]$ est un quasi duo  droite (resp.  gauche).

Alors, d'aprs la proposition 3.8, on a $C(S[x; \delta]) \subseteq J(S[x; \delta])$. Aussi, d'aprs le lemme 3.7, on a $C(S[x; \delta]) = N(S)[x; \delta]$. Ceci implique que $N(S)$ est un idal de S . Maintenant, en tenant compte du thorme 3.5,

l'anneau $(S/N(S))[x; \delta]$ est tel que $(S/N(S))[x; \delta] \cong S[x; \delta]/N(S)[x; \delta]$ est commutatif.

Puis que $B(S[x; \delta]) = J(S) + S[x; \delta]$ et $J(T) = C(T) \cap B(T)$, alors on obtient $B(S[x; \delta]) = C(S) \cap B(S) + S[x; \delta]$.

Rciproquement, en utilisant la proposition 3.8 et

$J(S[x; \delta]) = J(S) \cap N(S)N(S)[x; \delta]$, alors $C(S[x; \delta]) = N(S)[x; \delta]$.

Donc si $S/N(S)[x; \delta]$ est commutatif et S est un quasi duo  droite (resp.  gauche), alors $S[x; \delta]$ est un quasi duo  droite (resp.  gauche) d'aprs le thorme 3.5 d'o le rsultat.

CONCLUSION

Pour terminer, nous rappelons que dans ce mémoire, nous avons étudié les propriétés fondamentales des duo-anneau, comme condition pour qu'un duo-anneau à droite soit duo-anneau à gauche, et aussi des quasi duo-anneaux, caractérisation des quasi duo-anneau. Dans la littérature, on trouve (voir [11]) d'autres points laissés en suspens et qui sont en rapport avec les notions établies dans ce travail, comme la caractérisation des duo-anneaux pour lesquels tout module faiblement co-hopfien (resp. hopfien généralisé) est finiment co-généré; et aussi certaines questions comme : existe-t-il des quasi duo-anneaux à droite qui ne sont pas quasi duo-anneaux à gauche? Il serait aussi important d'étudier la notion des SCI-duo-anneaux et quasi-duo anneaux fortement π -anneau.

Bibliographie

- [1] M. O. Abdelkader, Duo-anneaux Meta-projectifs, *Thèse du 3ème cycle*, 2002, p28.
- [2] F. W. Anderson and K. R. Fuller , Ring and Category of Modules, *Springer-Verlag*, 2nde édition, *Springer-Verlag New York, Inc.* (1991), p32, 109, 112, 304.
- [3] V.A. Andrunakievic and J.M. Rjabuhin, Rings without nilpotent elements, and completely simple ideals, *Soviet Math. Dokl.* 9 (1968), 565-568.
- [4] C. Antonini, Algèbre MP-MP* 2e année , *De Boeck Supérieur s.a*, 2015, p51.
- [5] T.Y. Lam, A.S. Dugas, Quasi-duo rings and stable range descent, *J. Pure and Appl. Alg.* 195 (2005) 243–259.
- [6] A. Leroy, J. Matczuk, P. Edmund, A description of quasi-duo Z-graded rings, *Article*, 2009, <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00429128>.
- [7] A. L. Fall, I-Duo-anneaux, *thèse du 3ème cycle*, UCAD, 1999, p13.
- [8] D. Faye, Localisation et algèbre des polynômes dans un duo-anneau : propriétés homologiques du foncteur S^{-1} , *Thèse (14 Mai 2016)*, UCAD, P18.
- [9] A. M. A. Horoub, L-stability in Rings and Left Quasi-duo Rings, *Thèse*, 2018, p54.
- [10] T. Y. Lam, A First Course in Noncommutative Rings, 2, *illustrée*, *Springer Science and Business Media*, 2013, p155
- [11] M. B. F. B. Maaouia, Anneaux et modules de Fractions - Enveloppes et Couvertures Plates dans les duo-anneaux, *Thèse d'État*, p9–16,p33.
- [12] M. B.F. B. Maaouia and M.Sanghare, *Localisation Dans Les Duo-Anneaux*, *Afrika Mathematika*, 2009.
- [13] T. Marley, Graded Rings and Modules, *extrait de Thèse*, p1.

[14] S. Sfaeeyan, Strongly Quasi-Duo Rings Vol. 5, No. 2 (1), *Journal of Mathematical Extension*, p68.